

Revista Contracanon

Revista de Historia Ciencias Sociales Arte y Cultura

CONTRACANON

**En este
NUMERO
CONTRANARRATIVAS
EN CURSO**

Mes: Diciembre 2025
Año: 01
Nº: 02

NOVENO CANON

Revista de Historia
Ciencias Sociales Arte y Cultura

“You know I got flavor like
SANCOCHO”

-Bostas Brain La corte Imperia, 2000-

Equipo

DIRECCIÓN GENERAL Y FUNDADORES

Carlos Morles Timaure
Argisay Molina Guzmán

DIRECCIÓN DE ARBITRAJE Y ARTÍCULOS

Carlos Morles Timaure

DIRECTOR DE ARTE/DISEÑADOR GRÁFICO

Argisay Molina Guzmán

EDITOR WEB y COMMUNITY MANAGER

Vitelio Duran

Editor Invitado

Héctor Padrón

ASESOR ACADÉMICO

Dra. Etilvia Jiménez

INVESTIGADOR@S INVITADOS

José Marcial Ramos Guédez

Marisol Cives

Morris López

Gladys Calzadilla

Gabriela Gil

Carmen Pérez

Yuraima Salazar

José Luis Flores Tachón

Jean Polanco

COLABORADORES

Héctor Padrón

Isabel Colina

DEPOSITO LEGAL: DC2025000278

Revista publicada en 2025 por:
Carlos Morles y Argisay Molina. Edificio
Ciro. Piso 1 - Apartamento 1. Los
Chaguaramos, Caracas (Venezuela)

Contacto

revistacontracanon@gmail.com

ISBN: 978-980-18-6035-8

ISSN 3080-9606

CONTRACANON

Revista Contracanon

Tabla

DE CONTENIDOS

Marisol Cives
Lado

**APROXIMACIÓN A VOCES FEMENINAS
DEL SIGLO XX**

05

Carlos Morales

**VENEZUELA REALIDAD, FICCIÓN Y POESÍA:
LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA Y AQUILES NAZOA.
DOS CORAZONES HUMANISTAS CON SENSIBILIDAD SOCIAL.**

16

Gladys Calzaadilla

**CANCERBERO TYRONE GONZÁLEZ LIRICA:
URBANA CRUSH DEL RAP CONCIENCIA VENEZOLANO.**

20

Gabriela Gil

**EL TECHO DE LA BALLENA
LA INSURGENCIA NECESARIA**

31

José Marcial
Ramos Guédez

**JOSÉ MARTÍ ESCLAVITUD Y ABOLICIÓN
EN "NUESTRAS AMÉRICAS"**

38

Argisay Molina
Guzmán

**RITUALES DE LIBERACIÓN:
LA FUSIÓN DEL DISCURSO AFROCUBANO ANTI-RACIAL Y EL
MISTICISMO RELIGIOSO EN "SONGORO COSONGO" DE
NICOLAS GUILLEN.**

49

Carmen Pérez

**LA MÚSICA ES LA MÚSICA Y CADA QUIEN DECIDE,
CREADORES Y PÚBLICO, QUE USO LE QUIERE DAR.**

70

Entrevista:
Marris López

**DEL ARCHIVO SILENTE AL DOCUMENTAL CIMARRÓN.
LA ORALIDAD AFRO COMO FUENTE PRIMARIA DE
HISTORIOGRAFÍA CRÍTICA.**

76

Yuraimo Salazar

**ARGUMENTOS DE UN WAYUU
FORASTERO**

88

José Luis
Flores Tachón

**WILLIAM OSUNA
O EL SER DESDE LA CIUDAD**

88

Jean Palanco

**LOS LADRONES
DE IDENTIDAD**

94

DETONANTE:

CONTRANARRATIVAS EN CURSO

Este número, que presentamos con gran emoción y orgullo, posee una característica particular que no encaja en la dicotomía simplista de las definiciones pusilánimes que suelen resguardarse entre los “mandarines del pensamiento”. Creemos que esta edición va más allá: apunta a la producción de conocimiento en un contexto de estímulo, debate y reflexión. Por ello, hemos denominado a este número **“Contranarrativas en Curso”**.

La mayoría de los artículos aquí presentados son el resultado del curso *“Poesía, Tradición y Resistencia Cultural”*, dictado por el profesor Héctor Padrón. Presentamos esta entrega bajo las siguientes premisas e intenciones:

1. Construcción colectiva: Serán, de ahora en adelante, números que se construyen a partir del diálogo y la formación.

2. Perspectiva crítica: Son *“Contranarrativas”* porque buscamos abordar temáticas desde una mirada que confronte cualquier forma hegemónica del pensamiento.

3. Proceso continuo: Se denominan *“En Curso”* por dos razones: primero, porque la producción de contranarrativas es una constante en nuestra revista; segundo, porque nacen en el marco de procesos formativos guiados (cursos, talleres o seminarios).

4. Más allá del arbitraje, ¡fuera de norma!: La naturaleza de estas producciones intelectuales no puede reducirse a la etiqueta de *“número arbitrado”* o no. Si bien no sigue la formalidad académica tradicional de un número arbitrado, preferimos rescatar el valor y el esfuerzo de docentes y especialistas que invitan a producir conocimiento genuino.

Para finalizar, esperamos que disfruten esta lectura y que estas páginas les animen a seguir escribiendo y resistiendo desde el pensamiento.

Argisay Molina Guzman

EDUCACIÓN

La humanidad, desde sus inicios y tras haber desarrollado la capacidad comunicativa a través del lenguaje, ha nombrado el mundo, cada elemento de su cosmos ante sus ojos ha requerido ser dispuesto y nominado para ser una hebra más entre la multitud de imágenes y símbolos que otorgan un significado, un orden material y al mismo tiempo intangible al universo. En sus inicios acaso privaría la función utilitaria de la comunicación para sostener la vida individual y gregaria de los seres. Sin embargo, pronto se haría presente en el pensar y las bocas el influjo perdurable de la metáfora. Los sentires y la imaginación se harían gestos y palabras, danzas e invocaciones que como testimonios maravillosos develarían los misterios que el mundo tendía sobre las poblaciones. Es así como las montañas, los ríos y selvas emergerían como el hogar fantástico de historias, y por estas se organizarían los pueblos. El sustento vital estaría dictado por la palabra mítica. Habrán los antiguos labrado la tierra junto a la nombradía de sus dioses; le pedirían permiso a los ríos para cruzar sus aguas; se habrá —¿se sigue?— invocado la guerra en nombre de dioses nacidos desde las palabras. Mitos, historia de los mundos, trasunto sustento de las propuestas civilizatorias desde los inicios de la humanidad.

Contarse a sí mismo: ejercicio fundamental de cada ser y cada pueblo para dibujar la fisonomía de su propia identidad. Quizás por ello la historia y la poesía, hace mucho tiempo, fueron una misma voz. Es cierto, mucha agua ha corrido bajo los puentes. Pero el espí-

ritu profundo, guardián y creador de símbolos, sigue observando el devenir de los tiempos, y tal como lo harían aquellos que hace miles de años buscaban presagios en las formas de las hogueras, hoy se sigue interpretando las épocas, a través de renovados oráculos, para desentrañar el relato profundo de los pueblos.

Sólidos son aún los puentes que unen a la poesía y al ejercicio de la historia. En *ContraCanon* lo sabemos, por ello hemos querido dedicar este número a la mirada que, desde la historia de la poesía y las tradiciones del pueblo venezolano, se desprende hacia su propia historia. Desde la mitología que guía los pasos de los pueblos originarios, transitando también el ejercicio de las *Crónicas de Indias* y su influencia en el imaginario de los pueblos de Nuestra América, y cómo estos han tejido, con aquellas fibras y con su propia esencia, una cosmovisión única y diversa que enriquece los enunciados del sujeto históricamente subalternizado. Mujeres, negros, indígenas, obreros y campesinos han sabido cantar dolores y alegrías, haciendo de la poesía espontánea un logro estético, pero también un relato, un documento histórico elocuente que habla de las luchas y resistencias pretéritas y actuales, surcando el período de la colonia, pasando por las Vanguardias artísticas hasta transitar el siglo XX y XXI donde las manifestaciones urbanas junto a las tradiciones de cada región se alzan como expresión popular, insurgente al canon protegido por los muros de las academias.

Este número de *ContraCanon* ofrece, como es costumbre, la diversidad toma la palabra. La pluralidad de miradas expuestas en ensayos de cultores, jóvenes poetas o simplemente contempladores de la vida, la historia y la cultura de una nación: Venezuela inmarcesible, de más de quince mil años de historia y resistencia sensible ante las acechanzas de los poderosos de un mundo, hoy envuelto en traslaciones civilizatorias.

Héctor Padrón

poeta

КВАРТАЛ

APROXIMACIÓN A VOCES FEMENINAS DEL SIGLO XX

AUTORA: MARISOL CIVES LADO.

El quehacer de la mujer en el arte y la literatura, ha sido invisibilizado en las sociedades patriarcales. Sin embargo, han habido grandes escritoras y artistas a lo largo de la historia, unas conocidas, otras no tanto, y otras ocultas totalmente, debido a que el papel de la mujer como madre y esposa la llevó a cuidar del hogar o dedicarse a trabajos extenuantes.

En Venezuela en los siglos XIX y XX surgieron obras literarias de mujeres como: María Calcaño (1906 -1956), Ana Henriqueta Terán (1918 – 2017) y Henriqueta Arvelo La Riva (1886 – 1962). Este texto pretende ser un acercamiento a la obra de estas escritoras a través de la lectura de algunos de sus textos.

Hay una coincidencia en las voces de María Calcaño y Ana Henriqueta Terán cuando toman como tema La Casa: la casa es un templo o un suplicio, todo dependerá de nuestra circunstancia, suerte o resiliencia. Desde

niños es nuestro refugio, en el caso de serlo. Para mi propia madre, emigrante, hablar de su casa natal era maravilloso, siempre la mejor casa, de piedra (patrimonio de la humanidad). Allí murió su abuela, se casó, nació su hija y se despidió de sus padres. La casa es nuestra esencia y esa casa es la mía también porque crecí escuchando sobre ella, además de vivir la mía, la de mi infancia. Por eso entiendo y disfruto que Mará Calcaño y Ana Henriqueta Terán la tomen como tema de algunos de sus escritos, Dice Ana Henriqueta Terán en su novela *Apuntes y congojas de una decadencia novelada en tres muertes*¹

¹ Terán, Ana Henriqueta. *Apuntes y congojas de una decadencia novelada en tres muertes*. Venezuela. *El perro y la rana*. 2014. p 11.

"Manuela moría y renacía en los sucesos de la casa". Y no puedo evitar pensar en que Manuela era el nombre de mis dos abuelas y que sus vidas, son también como una novela o poema, donde se mezclan realidades e imaginarios.

Se trata de obras literarias construidas con elementos de la cotidianidad. Estas mujeres dejan testimonio de la forma de vida de una época, como es el caso de los matrimonios con hombres mayores, al respecto Ana Enriqueta Terán dice es su novela citada "la casaron con el gran anciano bíblico que la preñó once veces y le dio categoría y presencia de reina", lo cual coincide con la vida de María Calcaño quien fue entregada a los catorce años a un hombre mayor que se casó con ella y con quien tuvo seis hijos.

También María Eugenia Bravo nos habla de una poética de la casa, poética del encierro² en relación a los poemas de Calcaño. Nos dice que hay una casa interior y otra exterior y que los seres que habitan estas historias participan en un conflicto amoroso que se traslada a sus casas. También nos habla de la casa como nido en "Poema de mi casa de cuatro gradas y en "Mi casa". En el caso de Ana Enriqueta Terán. Nos dice Mujica:

*"...es preciso acercarse a la casa de tantas hablas, tocar sus lejanas paredes y columbrar sus escombros, la casa de la madre lengua, la casa de la poesía tan oscura, tan luminosa, tan esclarecida y tan recóndita; es preciso habitarla para encontrar entre sus sombras y sus lejanías, la sustancia y el verbo..."*³

² Bravo, María Eugenia. Poética de la casa, poética del encierro en la obra de María Calcaño. Revista Nacional de Cultura. Año LXXVIII/julio 2018/ nro. 345. MPP cultura. P.17.

³ Mujica, Enrique. Prólogo. Terán, Ana Enriqueta, Antología Poética. Monte Ávila. Venezuela. 2005

Estas obras contienen elementos biográficos y autobiográficos, sin embargo se debe tomar en cuenta que, no siempre el hecho de hablar en primera persona quiera decir que todos estos aspectos le hayan sucedido al escritor quien tiene la capacidad de ser espejo de los otros en los cuales se refleja.

También de los espejos, elementos presentes en las casas, tratan ambas escritoras. María Calcaño en su Poema a una joven judía: *“Como frente a una casa donde hubiera una niña entre espejos”*⁴ y en la novela de Ana Enriqueta *“El espejo de la sala era el espejo secreto, el más íntimo y poco usado”*. Espejos que pueden reflejar más allá de la realidad como el de Alicia en el país de las maravillas.

Otro aspecto presente es la sensualidad en Ana Enriqueta Terán y el erotismo en Calcaño, del cual Celsa Acosta Seco⁵ nos advierte que se ha abusado por parte de lectores y estudiosos de su obra al asociar su vida privada a la poesía que escribió *“imponiendo como única vía de lectura lo erótico”*. Está la casa presente, en la casa habita el cuerpo y en el cuerpo la mujer, el yo.

Ana Enriqueta Terán, nos muestra imágenes de la percepción sensorial cuando dice:

“...se respiraba bien, se gozaba con el olfato la floración del día; el gusto saboreaba hasta el fondo el pocillo de café; el goce del tacto era el acercamiento a la bestia de uno: perro, gato,

4 Terán, Ana Enriqueta. *Obra cit.*

5 Acosta, Celsa. *Eros y el cuerpo propio en alas fatales de María Calcaño. Una relectura. Revista Nacional de Cultura. Año LXXVIII/julio 2018/ nro. 345. MPP cultura. P.27.*

pavo real, o la tibieza húmeda del belfo de la vaca. Penélope erigida en la memoria como sitio de babas dulces, de aliento de humo, palpitación de tibieza en el respiro...

Otro aspecto presente es la sensualidad en Ana Enriqueta Terán y el erotismo en Calcaño, del cual Celsa Acosta Seco nos advierte que se ha abusado por parte de lectores y estudiosos de su obra al asociar su vida privada a la poesía que escribió

Por otra parte Calcaño al tomar la imagen del agua coincide con Enriqueta Arvelo La Riva, en poemas que pueden considerarse eróticos:

*“Todas las tardes
Cuando el poniente
Tiñe las nubes sobre los montes
Con agua viva mojo mi cara
Y mis cabellos negros y espesos”*⁶

Y Enriqueta Arvelo La Riva en su poema del cristal nervioso nos dice:

*“Es clara e inquieta.
Y ahueco hoy las manos para brindarla
¡Cuánta contiene mis manos de esta dulce
agua!*

6 Bravo, María Eugenia. *Op. Cit. P.15*

...el agua está viva y es para nosotros,
Los que vais sedientos de un cristal nervioso.

La obra de estas tres mujeres ha sido publicada, algunos de sus libros, en vida, otros póstumos. María Calcaño en "Alas fatales" en 1935, "Canciones que oyeron mis últimas muñecas" 1956 y "Entre la luna y los hombres" 1961. En cuanto a Enriqueta Arvelo La Riva colaboró para el papel literario del diario "El Nacional" y publicó sus libros en vida. En el caso de Ana Enriqueta ha sido premio Nacional de literatura en 1989 entre otros reconocimientos, por sus publicaciones entre la poesía y la narración, además de hacer carrera diplomática. Estas voces femeninas se dan a sí mismas valor, sólo necesitan despertar ante un lector interesado.

Referencias bibliográficas:

ACOSTA, Celsa,
Eros y el cuerpo propio en alas fatales de María Calcaño. Una relectura. Revista Nacional de Cultura. Año LXXVIII/julio 2018/ nro. 345. MPP cultura. P.27.

BRAVO, María Eugenia,
Poética de la casa, poética del encierro en la obra de María Calcaño. Revista Nacional de Cultura. Año LXXVIII/ julio 2018/ nro. 345. MPP cultura. P.17.

MUJICA, Enrique,
Prólogo. Terán, Ana Enriqueta, Antología Poética. Monte Ávila. Venezuela. 2005.

TERÁN, Ana Enriqueta,
Apuntes y congijas de una decadencia novelada en tres muertes. Venezuela. El perro y la rana. 2014. p 11.

ד א ת ס ה

VENEZUELA,

REALIDAD, FICCIÓN Y POESÍA:

Luis Beltrán Prieto Figueroa y Aquiles Nazoa

DOS CORAZONES HUMANISTAS CON SENSIBILIDAD SOCIAL.

Autor: Carlos Morles

Es curioso, y a la vez no es extraño, que sea el amor al terruño, convertido en proyecto, convertido en patria, reúna a dos personas tan formidables como Prieto y Nazoa, quienes, uno principalmente desde las letras y el periodismo, el otro, combinando educación con política, demostraron mediante sus palabras y acciones que un proyecto nacional requiere más que ideas y acción, requiere escuchar las necesidades del pueblo, como bien lo dejó plasmado Nazoa en su poema "Prieto", que dejamos a continuación:

Prieto

*"Por tus palabras y tus ideas
Bendito seas ¡Oh, Luis Beltrán!,
que acabarías con nuestras quejas
sí tus orejas fueran de pan
Tú te pareces a Tío Conejo,
no por lo viejo ni en lo guasón
sino en el hecho, Prieto querido,
de haber salido tan orejón.
Niños y mozos, viejos y viejas,
ricos y pobres, sin excepción,
en el momento de nuestras quejas
nos agarramos a tus orejas
como a dos tablas de salvación"¹*

En dicho poema Nazoa expresa una de las carencias de los proyectos políticos de

¹ Luis Beltrán Prieto Figueroa, *Soy tu voz en el viento: poesía reunida*, p. 545.

la naciente socialdemocracia que, ya sea por casualidad, o porque la creación en una jugarreta lo hizo así, lo encarnó Prieto Figueroa, que, con sus grandes orejas, buscó, desde muy joven, dar respuestas a las necesidades de un pueblo, que venía de un pasado miserable y de opresión, que se vivió, prácticamente, durante la primera mitad del siglo XX.

Conociendo el contexto en el que se formó y vivió Prieto, el cual compartió, ya en su madurez, con el fugaz Aquiles Nazoa, nos presenta, una radiografía de la realidad nacional, mediante la poesía y de forma excepcional, demostrando que el arte también es acción y, vale la pena decirlo, amor a la Nación, concepto escurridizo, y que, en la particularidad de nuestro país, ha costado construirlo, en gran medida por los intereses mezquinos de las clases dominantes.

La poesía, mundo en el que nos consideramos extraño, con todo y sus ficciones, al igual que otras expresiones de la literatura, muchas veces nos traducen una realidad desde la perspectiva del autor, siendo también muchas veces un arma de protesta desde un aparente acto intelectual o de entretenimiento, como suele ser visto con frecuencia.

En fin, esta es una muestra del poder de la palabra como traducción de realidades, y de la poesía, particularmente, al trasladar las necesidades de las grandes mayorías a unos cuantos versos, agradables, si, pero poderosos también en su mensaje, que muchas veces no llega a aquellos que tienen poder, pero pareciera que no tuvieran orejas...

Fuentes trabajadas.

- Luque, Guillermo. "Luis Beltrán Prieto Figueroa: educador de pueblos y combatiente socialista". En: El Estado docente desde la polémica y la historia. Caracas. Centro Nacional de Historia. 2020. pp. 277-351.
- _____. Educación, pueblo y ciudadanía. El perro y la rana. 2022. pp. 234.
- Prieto F., Luis B. El Estado Docente. Fundación Biblioteca Ayacucho. 2006. pp. 100.
- _____. Soy tu voz en el viento: Poesía reunida. Fundación El Perro y la Rana. 2013. pp. 404.

W
E
L
C
O
M
E

CANSEBERA

**TYRONE GONZÁLEZ, LÍRICA URBANA,
CRUSH DEL RAP CONSCIENCIA VENEZOLANO.**

AUTORA: GLADYS CALZADILLA

“No se debe criticar por criticar, lo que sería bajeza de espíritu y efecto del mal humor, pero se debe criticar para avanzar en el conocimiento y allanar sus caminos”¹. Jean Mabillon

La poesía es un género literario, manifestación artística cuyas herramientas son los recursos expresivos literarios y los versos, que indican situaciones o eventos donde la *épica*: los héroes y dioses o reyes y sus aventuras protagonizan; *la lírica o poesía* están presentes, todo ello desde la *poética*². La tradición oral apuesta por sostener la cultura de un grupo humano, al abstraer información del entorno y simplificarla se codifican los sonidos y los significados en pictogramas, que abstrayéndolos aún más por convenio, comienzan a ser significantes que sustituyen fonemas o frases transmitidas por la educación a través de la escritura, permitiendo que los humanos se entiendan entre sí, esto se complejiza cuando se incluye la lengua³, que siguiendo reglas estrictas lingüística, con comprensión de la semiótica y de los elementos de la comunicación se convierte en un mensaje comprensible desde la imagen y la caligrafía en primera instancia. Gracias a la imprenta, la tipografía, al lenguaje binario como instrucciones programadas por equipos masificados, se demo-

1 Jean o Dom, Mabillon (Francia 1632 – 1707) fue un benedictino, erudito e historiador francés, conocido como fundador de dos de las llamadas ciencias historiográficas: la diplomática y la paleografía

2 La Poética es el planteamiento de una actitud reflexiva ante el hecho literario, creación – percepción, ordenadora, consciente en el uso de los recursos lingüísticos de condición poética. Representa un fondo ideológico e instrumental: actúa sobre el contenido y forma de la obra de una manera eficaz y mediante la percepción de sus efectos, se asegura la condición literaria con textos.

3 “La lengua como sistema de expresiones convencionales usado por una comunidad y el habla como el uso individual del sistema. La lingüística sincrónica que estudia la constitución y funcionamiento de un sistema y la lingüística diacrónica que estudia su evolución.” Ferdinand De Saussure, Curso de Lingüística General, vigésimacuarto edición, editorial Losada, Buenos Aires, 1945, P. 4

A photograph of a man with dark hair and a beard, wearing a black t-shirt, singing into a microphone. He has several tattoos on his left arm, including the words 'LOVE', 'MUSIC', and 'LIFE'. The background is a blurred stage setting with blue and purple lighting.

cratiza la posibilidad de que la información llegue en tiempo real a mucha gente y luego que la gente pudiese hacer, editar, publicar y recibir comentarios sobre lo disertado, lo que atañe también a las instituciones y empresas que son parte del sistema. Esto claramente es parte de la historia social-cultural de la comunicación.

“La Historia es un proceso continuo de interpretación entre el historiador y los hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado.” ⁴Carr, 1981, P 40

“En sus inicios los sumerios en el poema de Gilgamesh relatan su viaje del héroe, que pasa de ser una tradición oral a estar escrito en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme; cuando encontraron este relato en una excavación se descubre que los sumerios al ser invadidos y la biblioteca quemada, el barro se cuece y se preservan las doce tablillas” ⁵ donde se describen las aventuras de la vida de un semidiós, Gilgamesh que requería ser inmortal. En el relato busca a la pareja, que sobrevive al diluvio, a quienes los dioses dieron como recompensa la inmortalidad. Previo a este hallazgo se creía que la Biblia era la primera compilación de libros que narraban el origen del mundo, pero las civilizaciones egipcia y griega concebían poemas. La civilización griega los lleva a cantos, e incluso al teatro.

Esa es la ventaja de lo registrado a través de la escritura sobre lo oral, por ello, los historiadores acuden al documento, sin embargo, aquello que ha sido disminuido, encerrado, para el olvi-

⁴ Edward Carr *¿Qué es la Historia?*, Editorial Ariel, España, 1984, P 40.

⁵ Raquel de la Morena, “Gilgamesh/El rey del poema que se adelantó a la Biblia.” (2023) en: <https://youtube/X8et2iqvrlY?si=oeAILcrFd3c7vdMO>
The British Museum, “Objeto La Tabla del Diluvio, la tablilla de Gilgamesh, Siglo VII a. C. Excavado por Hormuzd Rassam en el siglo XIX, en Asia, Oriente Medio, Irak, Kouyunjik, ubicado en Biblioteca de Ashurbanipal” (2014) en: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_K-3375

do, se convierte en resistencia cuando se usa la oralidad. En este caso dentro de la perspectiva historiográfica de la microhistoria ⁶ de un movimiento urbano local que aportó la pertenencia cultural en la vida y la tradición de un espacio extendido desde la independencia que da el internet para divulgar expresiones emergentes. Es así como define Cornelius Castoriadis esa resistencia con el nombre de revolución, "... la revolución implica la autonomía, la capacidad de decidir por sí mismos, sin delegación; tanto en cuanto que individuo como en cuanto colectivo."⁷ Por ello, el poema del rey Gilgamesh de Uruk y su viaje del héroe, en escritura cuneiforme y tablas de arcilla, ha legado un espacio de reflexión ante la oralidad registrada en documentos, como acto de resistencia que cambia la historia por un hallazgo antropológico .

Acercándonos al siglo XXI, seguimos buscando centrar lo que concebimos como identidad, como expresión artística, como resistencia en lo que se relata... Es el arte urbano, la poesía y la música uno de los medios que utiliza la juventud del continente para protestar por lo violentados que se sienten ante los falsos discursos, las promesas no cumplidas, la explotación, la disolución de sus esperanzas y sueños... Sienten que no hay futuro. Es entonces cuando deciden apropiarse de lo que en otros países ha funcionado entre los olvidados para hacerse escuchar. El rap, el Grafiti, el canto descarnado y directo con temas de la realidad que los impactan en sus espacios donde habitan, desde el país, constructo humano⁸ , que les impacta y donde han decidido vivir.

⁶ "La biografía o cosmovisión de un cierto individuo o un reducido sector de una clase social... un espacio de prueba y un lugar de reelaboración y el replanteamiento de grandes modelos e hipótesis de orden claramente macrohistórico y global" Carlos Aguirre Rojas, *Microhistoria Italiana (Modo de Empleo)*, Fundación Centro Nacional de Historia, Caracas, 2009, pp. 7 y 8.

⁷ Cornelius Castoriadis, *La Institución Imaginaria de la Sociedad*, Edición digital: C. Carretero, 1975, P 2. http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

⁸ "Constructo del inglés construct y este del latín constructus, participio pasado de construere construir, *Psicología Categoría descriptiva bipolar con la que cada individuo organiza los datos y experiencias de su mundo, como el frío y el calor, lo dinámico y lo estático, etc.* Real Academia Española. [Del. rae.es/constructo](http://rae.es/constructo)" En 1955 George A. Kelly presentó su voluminosa obra *The Psychology of Personal Constructs*, un proyecto de psicología alternativa de corte fenomenológico asentada sobre las bases epistemológicas constructivistas. Esta teoría integra la percepción, la memoria, el aprendizaje, pensamiento, lenguaje, motivación, emoción y personalidad, propone metodología de evaluación y enfoque terapéutico, para la época innovador, surge un movimiento de científicos y médicos interdisciplinar integrado por expertos en física cuántica, cibernética, biología, entre otras disciplinas que han tenido cierto impacto en la *Psicología de la Personalidad, Social y Cognitiva* tiene un paralelismo importante con la obra de Piaget... *El Alternativismo Constructivo: la realidad, según Kelly, es algo que se nos manifiesta a través de constructos personales, que pueden ser vividos en formas distintas, ideosincráticas, por distintas personas... El sufrimiento humano viene a causa de esos constructos que no son adecuados para anticiparse a la realidad y es necesario sustituirlos por otros más útiles... funciona en doble dimensión la integrativa y la predictiva, el humano pone a prueba sus hipótesis en un experimento personal continuado de conducta... La Resistencia es preservar sus estructuras nucleares, es un gesto auténtico de preservación de su propio sistema ante el señalamiento de un punto vulnerable.*" George A. Kelly, *The Psychology of Personal Constructs*, 1955. Tomado de *Universitat de Barcelona, Psicología de Constructos Personales* [ub.edu/psicologia de constructospersonales](http://ub.edu/psicologia_de_constructospersonales).

Un constructo humano es una categoría mental o idea teórica que el ser humano crea para dar sentido al mundo, organizar sus experiencias y predecir eventos, varía entre personas y a lo largo del tiempo. Puede ser individual o social y sirven de herramienta para interpretar lo real, aquello que nos supera,

Tyrone González, conocido como Canserbero, toma el sobrenombre de Grecia Antigua: un perro de tres cabezas, cola de serpiente y serpientes en su lomo, que cuida el Hades para evitar que los muertos salgan. Además, se apropia de los constructos estereotipados del artista urbano rapero de los suburbios estadounidenses, cuyos cantos son poesía cruda que describe la violencia en las calles, la pobreza y la pérdida de seres queridos por dicha saña en las zonas menos atendidas y más pobladas.

Estos paradigmas y su necesidad de aprendizaje le permiten construir su proceso como cantante de rap conciencia, sensible a sus procesos no resueltos que comprueba en su Crush, lo que ama o le atrae de forma platónica, el Hip Hop y decide hacer rap para

denunciar situaciones vividas no resueltas como: la muerte de su madre a los (6) seis años, que fue preparada frente a él para luego ser velada y enterrada. La muerte de su hermano que al llegar al barrio por resistirse a entregar sus zapatos lo obligan a correr y le dan un tiro en la espalda. Tyrone fue buen estudiante, su familia y amigos lo

Como cantante de rap conciencia, sensible a sus procesos no resueltos que comprueba en su Crush, lo que ama o le atrae de forma platónica, el Hip Hop

guía el pensamiento, la conducta, facilita la interacción con el entorno. Cada persona genera su sistema de constructos basado en sus experiencias y vivencias. Juzga por ende hace hipótesis sobre eventos futuros lo que le permite a las personas, organizarse en función de situaciones que ocurran en el camino y poder tomar decisiones. Pero al ser cambiantes, según los aprendizajes y situaciones vividas, al revisarlos se adaptan a lo que mejor refleja su realidad, su situación, su cultura, y así dan sentido a los hechos y circunstancias en las que estos ocurren. Si consigue eco en otros humanos hace que se agrupen y consigan un sentido común, que genera símbolos, reglas, roles con un fin único, que en este caso puede ser resistencia ante el olvido. ¿Seguimos actuando igual desde hace 13.000.000 años? Sólo puedo indicar que funcionamos en comunidades organizadas buscando el bienestar individual sumado al común, aunque siempre hay grupos que desean lo que el otro tiene y no luchan por sostener lo propio y otros sólo desean mantener cohesionado y funcionando desde el amor su vida, su familia, sus amigos, su comunidad, su profesión, su país... Para encontrar su orden es importante registrar su pensamiento y reacciones emocionales, su lógica, poner a prueba su hipótesis. Cada perspectiva es una última realidad y tiene valor para esa persona en tiempo y lugar específicos. George Kelly (Kansas, 28 de abril de 1905 al 6 de marzo de 1967) Bachiller en Física y Matemáticas en 1926 en el Colegio Park, Magister en Sociología en la Universidad de Kansas, Obtuvo una beca y estudio Educación mención Psicología en la Universidad de Edimburgo, 1931 Licenciado en Psicología Universidad de IOWA, es durante la depresión cuando desarrolla sus teorías, y técnicas clínicas. Presta sus servicios como psicólogo en la aviación, dentro de la marina, en la Segunda Guerra Mundial (1939-45) En 1946 en la Universidad Estatal de Ohio toma la dirección del programa clínico, allí escribe sus volúmenes. En 1965 en la Universidad de Brandeis, donde trabaja Abraham Maslow, muere el 6 de marzo de 1967 a sus 62 años.

recuerdan como una persona amable y sensible. Sin embargo, en su canto y composiciones, había mucha rabia, culpa, rencor por lo ocurrido. Como eran situaciones reflejadas en otros constructos personales, se hicieron sociales en su mundo físico empiezan a conmover a otros que sienten las mismas emociones por situaciones que les han violentado y al estar en edad de establecer su identidad, les permite tener pertenencia creando comunidad a través del vínculo de la música urbana juvenil. Aumentaron la

cantidad de seguidores por actitudes y deseos compartidos, esto se extrapoló más allá de Caracas, Maracay, su país Venezuela a toda Latinoamérica, la revista Rolling Stone lo coloca como el Rapero número uno en su lista de 2024 y describe lo siguiente:

“Con letras profundas, una voz inconfundible y una actitud de sólida autenticidad, Canserbero necesitó poco tiempo para convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en América Latina. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, son reflexiones sesudas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles. Su sensibilidad social resulta evidente en canciones como ‘Guía para la acción’: ‘Entiendan que yo no soy un tutor, soy sólo un chamo con valor que quisiera un mundo mejor / Soy alguien que se molesta cuando ve persona cuya meta es un carro lujoso en vez de una mejora / Y es que yo también quiero mi casa con piscina, pero más quisiera no ver más niños en la esquina...’. En ‘Es épico’ rapeaba diciendo, ‘Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie / A menos que me convierta en un muerto / Hoy voy a vengar a mi hermano, como le juré a mi padre / Diente por diente, ojo por ojo es esto / Una bicha prestada, porque no soy hampa, pero la rabia que siento no escampa / Es tanta que me ahoga’, y mostraba un alma inquieta y torturada por su historia personal. La trágica muerte de Canserbero podría verse erróneamente como una justificación para la gloria de su leyenda, pero él tuvo un espíritu enorme, responsable de legado tan grande como el vacío que la escena ha sentido desde su partida; ‘Más buenos oyentes y menos malos MC’s, es lo que en verdad hace falta aquí para poder surgir’, decía en ‘Campesino’, para luego recordarnos que ‘Solo rimar no es un talento, caballero / Rimar verdad y vivir con humildad es el mayor, único y supremo talento verdadero’. Recordar estas palabras es la mejor la forma de

rendir tributo a la obra de un grande.”⁹

Plantear sus poesías¹⁰ autobiográficas y ansiosas, por las fallas en la justicia frente a sus angustias, que son las de muchos en las urbanizaciones y barrios. Denuncia los vicios de la industria de la música al pedirle cambiarse “a lo comercial, lo que se vende” para que hablase con menos rudeza, pero su necesidad de expresar su dolor lo hace crear música realmente sensible y cruda usando vocabulario soez, en ocasiones, contraviniendo a los entes que detentan el poder, porque observa que. Es allí donde el Rap conciencia¹¹ se hace para él necesario, aunque en ocasiones su crudeza era confrontadora Hardcore Rap¹².

⁹ Rolling Stone en español, 50 grandes en la historia del rap en español, 2024 <https://es.rollingstone.com/50-grandes-en-la-historia-del-rap-en-espanol/>

¹⁰ Lo poético también se presenta como canal de expresión. Canserbero suele ser criticado por quienes no se sienten atraídos por el rap. El poeta responde que el problema es de conceptos. Es decir, de lo que comúnmente se identifica como poesía. “El mismo impulso genuino y natural de la expresión del autor puede llegar a transgredir esas formas fijas o impuestas por la tradición. Y es allí, en ese espacio, en esa incertidumbre, que le demanda al poeta crear una nueva configuración lingüística, musical, para expresar determinadas emociones y pensamientos”.

¹¹ Rap conciencia o político: El rap conciencia (del inglés conscious rap), también llamado hip hop consciente (conscious hip hop) o hip hop positivo (positive hip hop), es un subgénero de la música y cultura hip hop que fue iniciado en los años 1970 por DJ Kool Herc y luego popularizado en los años 1980 por Grandmaster Caz, Grandmaster Flash & The Furious 5, Funky 4 Plus 1, Whodini, The Fat Boys, Run-D.M.C. y otros pioneros de la cultura hip hop, bajo el lema «el hip hop se trata de paz, amor, unidad y diversión» («peace, love, unity and having fun»). El objetivo era unificar las diferentes pandillas callejeras de afroamericanos y latinos que estaban luchando entre sí, parar las matanzas, crear una conciencia colectiva positiva y mejorar la vida de los oprimidos y pobres a través del conocimiento, la música, el arte del grafiti, el break dance y la diversión pacífica en fiestas hip hop. Los temas: incluyen la espiritualidad afro céntrica, sobre el origen de la existencia, la atracción por el sexo opuesto, la música de diversión pacífica y de fiesta y el rechazo de la delincuencia y de la violencia, a través de la toma de conciencia. https://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_latino

¹² Hardcore Rap: Se caracteriza por una constante agresividad (aunque esta es casi siempre justificada por sus compositores); es un género directo y contundente en sus letras, generalmente contra la política e injusticias de la sociedad, sobre la situación callejera, contra la opresión, describiendo la realidad sin censuras ni tapujos, frecuentemente con el uso de lenguaje obsceno. En ocasiones se incluyen voces rotas o rasgadas, coros agresivos, melodías difusas u oscuras (minimalísticas) y bombos con bajos potentes. Algunos exponentes son Mobb Deep, Wu-

La poesía fue pensada desde sus orígenes para ser cantada, expresa los sentimientos del autor de manera autobiográfica. Canserbero crítica los entes de poder, por su respuesta tardía o nula ante situaciones de violencia creadas por personas trastornadas por esa misma sociedad que descuida a sus ciudadanos. Al ser transgresor produce empatía y antipatías y este muchacho talentoso pierde su vida muy joven en circunstancias oscuras, esto lo predecía en sus canciones.

“Canserbero utilizó la protesta ante los males de un sistema que produce pobreza, hambre, desalojos, dominación, entre otras enfermedades sociales que engloban el universo del barrio latinoamericano, como el caso de «Canción de Prisión», “donde es simplemente la voz de una gente que nadie escucha (...)”, como rapea Can... “El discurso nace en la realidad venezolana, sobretodo en el marco de las zonas populares y marginadas... No necesariamente generó propuestas transformadoras a las críticas que planteó. Más sí puede decirse que tuvo la intención de mostrarlas para crear conciencia hacia la realidad. En «Un día en el barrio», una de sus canciones más insurgentes, critica no solamente las consecuencias de tal sentencia social sino los causantes. “El Estado hace las leyes, pero bien franco pasa con toneladas de droga de los

narcos (...) El mundo está mal, Mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees (...) La publicidad te induce a que abuses comprando porquerías que tu economía no produce (...)”. Tania Petkoff, socióloga. Tomado de Luis Felipe Hernández, Un análisis de las letras de Canserbero: poesía social y antítesis, 2016, consultado en línea el 24 de agosto de 2025.

CONCEPTOS CLAVE:

Géneros Literarios:

Poesía Popular o Tradicional: es aquella que se transmite oralmente de generación en generación, formando parte del folclore de un pueblo. Sus rasgos distintivos son: anónima, colectiva y ligada a la cultura y costumbres de una comunidad. Se manifiesta a través de canciones, romances, décimas y cuartetos y su transmisión oral hace que existan variantes de una misma composición.

Características principales de la poesía popular:

Oralidad y variedad: se transmite desde la narración oral de persona a persona, lo que lleva a creación de diversas versiones de la pieza.

Anonimato y colectividad: de autor desconocido y se considera producto de la creatividad colectiva.

Tradicionalidad: refleja tradicio-

nes, costumbres, valores de un pueblo, se transmite de generación a generación.

Función social: transmite conocimiento, expresa sentimientos, celebra eventos y hace crítica social.

Formas comunes: los romances, las décimas, las cuartetas y las canciones.

- **Los romances:** poemas narrativos de origen anónimo, caracterizados por versos octosílabos con rima asonante en versos pares, son transmitidos oralmente, a menudo narran historias y leyendas. Características:

Narrativos: cuentan historias de carácter épico o legendario (eventos históricos, leyendas, hazañas heroicas, amoríos o sucesos populares).

Octosílabos: versos de ocho sílabas.

Asonantes: la rima sólo se da en las vocales de los versos pares.

Anónimos: de autor desconocido.

Transmitidos oralmente: se divulga por medio de la transmisión persona a persona desde la oralidad.

Recursos Líricos: lenguaje sencillo y directo, claridad y expresión concisa. Los recursos líricos más usados enumeración, la antítesis, las repeticiones y las anáforas.

Extensión variable: pueden ser cortos o largos.

Origen: siglo XV y en el XVI aparecen los primeros cancioneros y recopilaciones. A finales del siglo XVI surgió un nuevo tipo de romance de origen culto

(Luis de Góngora, Francisco de Quevedo)

Ejemplo:

Un sueño soñaba anoche,

*soñito del alma mía,
soñaba con mis amores,
que en mis brazos los tenía.*

*Vi entrar una señora blanca,
Muy mas que la nieve fría.*

_ ¿Por dónde has entrado, amor?

¿Cómo has entrado mi vida?

*Las puertas están cerradas
ventanas y celosías.*

_ No soy el amor

amante:

La muerte que Dios

te envía.

_ ¡Hay muerte tan

rigurosa

déjame vivir un día!

_ Un día no puede ser,

Una hora tienes de vida.

Muy deprisa se calzaba,

Más deprisa se vestía;

Ya se va para la calle,

en donde su amor vivía.

_ ¡Ábreme la puerta, blanca,

ábreme la puerta, niña!

_ ¿Cómo te podré yo abrir

si la ocasión no es venida?

Mi padre no fue a palacio,

Mi madre no está dormida.

_ Si no me abres esta noche,

ya no me abrirás, querida;

la Muerte me está buscando,

junto a ti vida sería.

_ Vete bajo la ventana

Donde labraba y cosía,

Te echaré cordón de seda

para que subas arriba,

y si el cordón no

alcanzare,

mis trenzas,

añadiría.

La fina seda se

rompe;

La Muerte que

allí venía:

_ Vamos el

enamorado

Que la hora ya está cumplida.

- **Las décimas:** forma de poesía popular compuesta por diez versos octosílabos _de ocho sílabas_ que siguen un sistema de rima específico. Originaria de España la décima llega a América alrededor del siglo XVII y se arraigó fuertemente a la tradición oral de varios países, especialmente en zonas rurales; es versátil, se usa para expresar diversos temas: amor, naturaleza, crítica social e historia.

Estructura: se compone de diez versos de ocho sílabas cada uno (octosílabos).

Rima: sigue un esquema de rima consonante generalmente AB-BAACCCDDC.

Función: es adaptable, utilizada para cantar historias, expresar sentimientos, participar en controversias o para la creación artística.

Popularidad: La décima es una de las formas poéticas más importantes de la poesía popular en América Latina, transmitida oralmente de generación en generación

La décima en diferentes contextos:

Canto a lo poeta – Chile: cosmovisión ancestral del campesinado.

Punto cubano: expresión musical y poética que a menudo se utiliza para el contrapunteo y la improvisación. *Décima espinela* nombrada por Vicente Espinel muy conocida;

Tradición oral: vehículo de comunicación entre seres separados en la distancia enamorados, emigrantes.

- **Cuarteta:** forma poética popular, definida por una estrofa de cuatro versos. En la poesía popular a menudo se usa en coplas, redondillas, cuartetas trabadas (o cruzadas). Permiten a poeta transmitir

una o dos ideas completas en cuatro líneas. Características:

Cuatro versos: la estrofa de cuatro líneas o versos.

Rima; usan diferentes esquemas ABBA, ABBA, ABAB.

Métrica: pueden tener diversas longitudes y combinarse con varias métricas.

Versatilidad: es adaptable puede usarse en poemas de diferentes estilos y tonos.

Uso popular: canciones populares, coplas y otros tipos de poesía tradicional.

Poesía urbana: es un género literario que explora la vida en la ciudad, sus experiencias, emociones y problemáticas. Es dinámico y en constante evolución, es un reflejo de las ciudades en la voz de los poetas desde lo auténtico y tomando en cuenta la experiencia humana. Se caracteriza por usar lenguaje cercano, a veces coloquial, y por abordar temas como soledad, alienación, identidad, es decir crítica social en el contexto urbano. Sus características son:

Lenguaje: directo, cercano y coloquial.

Temas urbanos: explora la vida de la ciudad, sus espacios, sus habitantes, sus problemas y sus dinámicas sociales.

Crítica social: investigación y reflexión sobre la vida en sociedad, quienes detentan o no el poder y sus consecuencias en el sujeto: desigualdad, injusticia y alienación.

Búsqueda de identidad: Dentro del entorno urbano complejo el proceso de encajar en ese entorno se vuelve hacia la búsqueda de identidad personal.

Experiencias personales: impresiones sobre el entorno y las emociones íntimas del autor que se reflejan en el otro.

Estilo libre: adopta estilos libres y experimentales, sin limitarse a formas tradicionales.

BIBLIOGRAFÍA

Cornelius Castoriadis, La Institución Imaginaria de la Sociedad, Edición digital: C. Carretero, 1975, P 2. http://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

Edward Carr ¿Qué es la Historia?, Editorial Ariel, España, 1984, P 40.

Ferdinand De Saussure, Curso de Lingüística General, vigésimacuarta edición, editorial Losada, Buenos Aires, 1945, P. 4

Francisco Mendiola Galván, Vitalidad voces indígenas, Arte rupestre del contacto y en sociedades coloniales, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 2015, P 153

Luis Felipe Hernández, Un análisis de las letras de Canserbero: poesía social y antitesis, 2016, consultado en línea el 24 de agosto de 2025. <https://www.vice.com/es/article/un-analisis-de-las-letras-de-canserbero-poesa-social-y-anttesis/>

Omar Enrique González Nández, Los warao del Delta del Orinoco: aspectos de su cosmogonía, etnografía y situación actual, Revista EntreRios, PP-GANT -UFPI -Teresina, Vol. 3, n. 2, 2020

SKANK GARDON

Por qué la juventud venezolana debe conocer su revolución artística más visceral

En 1961, mientras Caracas se embriagaba con el perfume del petróleo y el concreto, un grupo de artistas decidió vomitar sobre el mantel de la cultura oficial venezolana. No fue un acto de mala educación, sino de supervivencia creativa. El Techo de la Ballena —nombre tan absurdo como certero— irrumpió en el panorama cultural como un puñetazo en el estómago de una sociedad que confunde progreso con amnesia. Hoy, cuando Venezuela navega entre ruinas y esperanzas, rescatar la memoria de estos provocadores no es nostalgia: es cartografía para sobrevivir al naufragio.

La anatomía de una explosión

Imaginen el contexto: una Venezuela que acababa de sacudirse la dictadura de Pérez Jiménez, ebria de democracia petrolera, donde el arte oficial pintaba paisajes bucólicos mientras las ciudades devoraban cerros y la modernidad atropellaba tradiciones. En ese teatro de contradicciones, Carlos Contramaestre, Adriano González León, Edmundo Aray, Caupolicán Ovalles, Salvador Garmendia y otros inadaptados decidieron que el arte debía ser un bisturí, no un sedante.

El Techo de la Ballena no fue un movimiento: fue una guerrilla estética. Sus manifiestos

—“Para la restitución del magma” es quizás el más de-
moledor— no buscaban explicar sino detonar. Herederos
bastardos del surrealismo y el dadaísmo, pero con acento
caraqueño, estos artistas entendieron que en un país que
se modernizaba a martillazos, el arte debía ser igualmente
brutal. No querían museos: querían trincheras.

Sus exposiciones eran actos de sabotaje cultural. “Ho-
menaje a la necrofilia” (1962) presentó cadáveres de ani-
males como obras de arte, obligando al espectador a con-
frontar la putrefacción que la Venezuela moderna prefería
perfumar. La poesía de Caupolicán Ovalles no rimaba: es-
cupía. Las novelas de Salvador Garmendia no narraban:
diseccionaban. Era un arte que rechazaba el consuelo,
que prefería la herida abierta a la cicatriz maquillada.

El espejo roto como método

Lo revolucionario del Techo de la Ballena no fue
solo su estética de la violencia, sino su compren-
sión profunda de que Venezuela vivía —vive— en
una esquizofrenia cultural permanente. Mientras la
élite jugaba a ser europea en el Country Club, los
cerros crecían como tumores urbanos. Mientras
se inauguraban autopistas, se olvidaban lenguas
indígenas. Los balleneros (como se autodenomi-
naban) no ofrecieron síntesis reconciliadoras:
prefirieron mostrar las costuras, las fracturas, el
hueso expuesto de una nación que se inventa-
ba a sí misma con retazos mal cosidos.

Su lenguaje era deliberadamente sucio,
visceral, antipoético en el sentido tradicio-
nal. Rechazaban la “belleza” como cate-
goría burguesa, como narcótico social. En
sus textos, Caracas no era la “Sucursal
del Cielo” sino un organismo enfermo,

AZÓN

fascinante en su descomposición. Esta honestidad brutal los convirtió en parias del establishment cultural, pero también en profetas involuntarios de las crisis que vendrían.

El grupo se disolvió oficialmente en 1969, pero su influencia contaminó —en el mejor sentido— generaciones posteriores. Sin El Techo de la Ballena, es imposible entender el cine marginal venezolano, el punk caraqueño de los ochenta, o incluso ciertas formas de resistencia cultural contemporánea. Fueron los primeros en entender que en Venezuela, ser moderno no podía significar imitar: tenía que significar mutar.

La urgencia del contagio

¿Por qué debe la juventud venezolana de 2025 conocer a estos iconoclastas de hace seis décadas? La respuesta yace en la naturaleza misma de la crisis contemporánea. Venezuela no solo enfrenta un colapso económico o político: enfrenta una crisis de imaginación.

Generaciones enteras han crecido entre dos narrativas igualmente asfixiantes: la nostalgia de un pasado petrolero dorado y la desesperanza de un presente en ruinas. Ambas son formas de parálisis.

El Techo de la Ballena ofrece una tercera vía: la creación desde el escombros, la belleza de lo roto, el arte como acto de resistencia no panfletaria sino existencial. En una época donde el algoritmo dicta estéticas y el like determina valor, estos artistas recuerdan que el verdadero arte incomoda, que la creatividad genuina no busca consensos sino fisuras.

Los jóvenes venezolanos viven en un país que Instagram no puede filtrar, que ningún hashtag puede salvar. Necesitan referentes que no les vendan esperanzas baratas sino herramientas para construir desde el caos. El Techo de la Ballena enseña que no hace falta esperar condiciones ideales para crear: la precariedad puede ser método, la rabia puede ser pincel, el desencanto puede ser verso.

Más aún: en un contexto donde la diáspora ha dispersado a millones, donde la identidad venezolana se negocia entre nostalgia y adaptación, estos artistas ofrecen un modelo de venezolanidad que no es folclórica ni complaciente. Es una identidad construida desde la contradicción, desde el fragmento, desde la imposibilidad de ser una sola cosa.

El futuro como necrofilia creativa

Hay una lección final, quizás la más importante, en El Techo de la Ballena: la destrucción creativa como acto de amor. Cuando exhibieron cadáveres, cuando escribieron con vísceras, cuando rechazaron todo consuelo estético, no lo hacían por nihilismo adolescente. Lo hacían porque amaban demasiado a su país para permitirle mentirse a sí mismo. Era una

crueldad quirúrgica, necesaria.

La juventud venezolana de hoy enfrenta la tentación de dos escapismos: la nostalgia melancólica o el cinismo paralizante. El Techo de la Ballena propone una alternativa: mirar la herida de frente, meter los dedos en ella, y desde esa honestidad brutal, crear. No para sanar—la sanación es un lujo que quizás no verán— sino para testimoniar, para resistir, para probar que incluso en el vientre de la ballena, incluso bajo los escombros del techo derrumbado, es posible el grito, el gesto, la palabra que se niega a morir.

Conocer El Techo de la Ballena no es un ejercicio académico o nostálgico. Es adquirir un arsenal simbólico para sobrevivir al presente. Es entender que otros, en circunstancias

igualmente adversas, eligieron crear en lugar de callar. Es aprender que el arte verdadero no consuela: transforma. Y en un país que necesita reinventarse desde sus cenizas, esa lección no es solo relevante: es urgente.

Los balleneros nos enseñaron que cuando el techo se derrumba, no hay que reconstruirlo igual. Hay que preguntarse si necesitábamos techo, si la ballena estaba viva, si el naufragio no es, en realidad, la única forma honesta de navegar ciertos mares. En esas preguntas incómodas, en esa negati-

va a aceptar respuestas fáciles, late el corazón de un movimiento que la juventud venezolana necesita conocer no para repetir, sino para superar. Porque si algo enseñó El Techo de la Ballena es que cada generación debe encontrar su propia forma de demolición creativa, su propio modo de amor brutal, su propia manera de construir belleza desde las ruinas.

Fuentes consultadas

<https://www.archivolafuente.com/obra-artistica/1945-1989/latinoamerica/el-techo-de-la-ballena/>

[05-09-2025]

MoMa, en: <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2015/techo/> [05-09-2025]

WikiHistoria del Arte Venezolano, en: http://vereda.ula.ve/wiki_artevenezolano/index.php/El_Techo_de_la_Ballena [05-09-2025]

- Internet

“El Techo de la Ballena”, 2013, en:

<https://youtu.be/51lan7EnVpc?si=p-gLXVltV7msxeUK2> [05-09-2025]

מבנה
המבנה
המבנה
המבנה
המבנה
המבנה

JOSÉ MARTÍ:

ESCLAVITUD Y ABOLICIÓN
EN "NUESTRAS AMÉRICAS"

AUTOR: JOSÉ MARCIAL RAMOS GUÉDEZ

En el presente estudio,¹ conoceremos algunas ideas y opiniones emitidas por José Martí (1853-1895) sobre los múltiples problemas que afectaban a la población negra existente en las Antillas, en América del Sur y en los Estados Unidos de Norteamérica durante las últimas décadas del siglo XIX. El procer cubano, conoció y convivió con muchos afroamericanos y por lo tanto, sus apreciaciones no fueron solamente en el plano teórico, sino que también, se sustentaron en las experiencias personales con negros libres o en situación de esclavitud, como ocurrió directamente en su isla de Cuba y en los otros países que visitó en sus largos viajes por el continente americano, llamado por él mismo: "Nuestras Américas".

Vemos que la obra escrita de José Martí, constituye un océano de poesías, narraciones, crónicas periodísticas, artículos de opinión, crítica literaria, ensayos filosóficos, reflexiones humanísticas, traducciones y toda una gama de textos y versos, que nos presentan a Martí como un clásico tanto latinoamericano como universal. Además, apreciamos que, a través de su laboriosa pluma, muy pocos temas relacionados con los hombres y las mujeres de su época, les fueron ajenos e indiferentes, siendo uno de ellos, el vinculado con la "raza negra", como se le denominaba para aquel entonces. Al respecto, encontramos que Martí hizo un planteamiento antirracista con relación a la categoría antes mencionada, pues, destacó que el

¹ "Artículo cedido por el autor, el original es parte de su libro "La Africanía en Venezuela: esclavizados, abolición y aportes culturales"

"...HOMBRE NO TIENE NINGUN DERECHO ESPECIAL PORQUE PERTENEZCA A UNA RAZA U OTRA: DIGASE HOMBRE, Y YA SE DICEN TODOS LOS DERECHOS. El negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún otro hombre: peca por redundante el blanco que dice: 'mi raza'; peca por redundante el negro que dice: 'mi raza'. TODO LO QUE DIVIDE A LOS HOMBRES, TODO LO QUE LOS ESPECIFICA, APARTA O ACORRALA, ES UN PECADO CONTRA LA HUMANIDAD" (Véase: Martí, José. Obras completas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975. Tomo 27, p. 36).

Advertimos que, en la actualidad, no debemos hablar de "raza" negra ya que, por decisión de la UNESCO y otros organismos internacionales, el uso adecuado debe ser: grupos étnicos, afroamericanos, afrodescendientes, etc. Lo aludido, en ningún momento disminuye la fortaleza y el carácter contundente de las ideas que Martí emitió en su debida oportunidad sobre los diferentes grupos humanos del nuevo continente.

Con relación al régimen de la esclavitud y su proceso de abolición tanto en Cuba como en Puerto Rico, veamos la siguiente opinión emitida por José Martí:

"...el 10 de abril de 1869 los cubanos unidos en Guáimaro, en el instante [...] de consagrar su independencia, declararon libres, sin reparos ni paga, a todos los esclavos de Cuba; y ese hecho de gloria legítima, el más puro y eficaz de la revolución, salvó de una vez de la servidumbre al negro, y a Cuba de las violencias y trastornos que los libertos, agradecidos en vez de lastimados jamás promoverán en la república [...] En Madrid, cuatro años después, cuando aún habían de pasar quince más para que las Cortes reconociesen la emancipación de los esclavos en Cuba, votó la abolición en Puerto Rico el congreso de Labra y de Vizcarrondo, de Castelar y Gabriel Rodríguez, de Benot y Belart, y firmaba de presidente Salmerón, el español que proclamó ante los diputados el derecho de

las colonias a separarse de la metrópoli [...Fueron libres, en la madrugada del 22 de marzo de 1873, los treinta y cinco mil esclavos de la isla de Puerto Rico” (Ver: Martí, José. Sobre las Antillas / selección, prólogo y notas de Salvador Morales. La Habana: Casa de Las Américas, Centro de Estudios Martianos, 1981. pp. 133-134 (Colección textos martianos).

Otra muestra significativa del interés de Martí, por la temática afroamericana y sus expresiones culturales, tenemos en la descripción que hizo de un baile de “negros” en Puerto Rico, en el cual señala:

“...Por el arrabal se oía, en las juntas de África, la frenética tambora; al son del triple y la bordonúa, y del marimbo agudo y la revoltosa maraca, bailaban los campesinos, en el limpio batey, sus merengues y seisés; la trulla vocinglera, con el violín de capataz, cantaba a la puerta del vecino los aguinaldos de la libertad, y le pedían dulces y danzas...”(Martí, José .Sobre las Antillas.p. 135).

Durante la permanencia de Martí en varias ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, el procer cubano, escribió sobre numerosos temas relacionados con la vida política, económico-social, educativa y cultural de dicho país, sin omitir desde luego, un conjunto de testimonios sobre la “gente de color” o la “raza negra”, en los cuales mantuvo una posición antirracista y censuró la discriminación que sufrían los “negros” norteamericanos en sus derechos civiles y laborales. En muchas ocasiones, destacó las virtudes intelectuales de algunos afroamericanos, como fue el caso de Henry Garnet, notable escritor y orador, quien fue el primer senador afrodescendiente en los EE.UU. Por último, encontramos que Martí, fue socio fundador y presidente honorario de la “Liga de protección a los negros cubanos y puertorriqueños”, la cual se instaló en Nueva York en 1890.

החברה
המרכזית

**RITUALES DE LIBERACIÓN: LA FUSIÓN DEL DISCURSO
AFROCUBANO ANTI-RACIAL Y EL MISTICISMO RELIGIOSO
EN 'SÓNGORO COSONGO' DE NICOLÁS GUILLÉN**

AUTOR: ARGISAY MOLINA GUZMÁN

¹ El aporte de Nicolás Guillén a la poesía caribeña es de carácter significativo ya que retrata las voces e identidades de la negritud. Es interesante resaltar que en la época en que se manifiesta la obra 'Sóngoro Cosongo' de Nicolás Guillén por allá en 1931.

Nicolás Guillén nace el 10 de julio de 1902 en la provincia de Camagüey Cuba, esta provincia cuenta con un emblema digamos particular es conocida por la ciudad de los tinajones, es debido a una antigua tradición de utilizar grandes tinajas de barro para almacenar agua y otros elementos. Allí nace Guillén en una provincia de imbricados callejones. Entonces entre el nacimiento de nuestro autor y la publicación de su obra estamos hablando de principios de siglo XX, quizás esto puede servir como un marco temporal para contextualizar un poco el tema central del presente escrito.

Es de nuestro especial interés hacer énfasis en los cabildos de nación que fueron establecidos en Cuba como formas de control político y cultural de los esclavos, poco a poco se convertirán en espacios para la recreación de sus ritos y conciencia cultural. Entendiendo el rito y la conciencia cultural desde las siguientes perspectivas:

a) *Los rituales como elementos que recrean las conexiones culturales con la tierra natal, es una forma de transportar al mundo occidental los elementos que constituyen la identidad, en palabras de Peter Burke en "Estos rituales rememoran el pasado, constituyen recuerdos, ... y, por tanto, construir la identidad social. Se trata de representaciones colectivas en todos los sentidos"* ² (p.71)

b) La conciencia cultural como la subjetividad cohesionadora de la identidad negra. Esta conciencia cultural luego se convertirá en una forma de resistencia cultural que perdurara en el tiempo y se transmitirá de generación en generación, aunque suene paradójico en un momento será un elemento que será absorbido por los mismos occidentales. En palabras de Enrique Dussel:

*"la conciencia cultural, diferente a la conciencia intencional, significa, principalmente, el modo de situarse, la actitud de una subjetividad ante su propia evolución, historia, identidad en el tiempo. Un pueblo, un hombre tiene mayor o menor cultura en el sentido que tenga mayor o menor conciencia de su posición en la historia".*³ Dussel E. (2006; p.82)

Sin duda alguna la producción poética de Nicolás Guillén que se encuentra en Sóngoro Cosongo es una manifestación directa de los rituales y la

¹ El presente artículo fue publicado en la revista arbitrada Contextualizaciones Latinoamericanas de México, Vol. 2 Núm. 33: Número 33 julio-diciembre 2025. Cabe destacar que este artículo nació como parte de los trabajos en clase de la maestría de historia en el marco de la asignatura electiva dirigida por el profesor Héctor Padrón

² Burke Peter (2000) Formas de historia cultural, Alianza Editorial, Madrid.

³ Dussel, E. (2006): 20 Tesis de política. CREFAL, S.XXI, México

conciencia cultural que se cultivó bajo la resiliencia en los cabildos afrocubanos y, además, un autor como Nicolás Guillén pudiese retratar esos rituales y la conciencia cultural del negro africano llevado por la fuerza a cuba excluido, esclavizado y condenado por la sociedad colonial por su color de piel, además que los estamentos de mayor poder concebían a los esclavos de la siguiente manera:

“La Corona vio la cristianización como un medio para controlar el malestar de los esclavos. En última instancia, la Iglesia Católica legitimó su papel en el comercio transatlántico de esclavos argumentando que, a través de la esclavitud y las conversiones, las almas estaban siendo salvadas”⁴

El fenómeno de la esclavitud estuvo ligado entonces a su supuesta misión salvadora de la iglesia católica, esa cristianización se daba de varias maneras, en principio los esclavos que habían tenido contacto con misioneros en África, en segundo lugar los bautizo masivos en puestos de comercio de esclavos y por último en las haciendas donde eran destinados, sin embargo en este modesto trabajo desarrolláramos una cuarta forma que será digamos masiva y centralizada que conoceremos como cabildos de nación. Aunque abiertamente no estaban concebidos como espacios de cristianización su objetivo era una forma de control cultural y de imposición de las ideas católicas coloniales.

En el marco de esta realidad existía una hegemonía espiritual, política

⁴ Ennis B. Edmonds and Michelle A. González, *Caribbean Religious History an introduction*, Prensa de la universidad de nueva york, 2010

y social. Es allí donde irrumpe la obra poética de Nicolás Guillén que retrata el lenguaje, la musicalidad, la ritualidad y la identidad de la negritud cubana, es quizás en este instante cuando podemos decir que es un ritual de liberación lo que expresa el poeta nacional cubano Nicolás Guillén.

Hay quizás tres fenómenos políticos y sociales importantes que se están desarrollando en la Cuba de principios de siglo XX que sin duda alguna serán retratadas en la obra de Nicolás Guillén:

1. La abolición de la esclavitud que fue a finales del siglo XIX y sus repercusiones a principios del siglo XX
2. Las formas de racismo desde la Academia
3. Las realidades de los esclavos libres en el marco de un país tutelado y ocupado militarmente por EEUU

Cuando se publica *Sóngoro Cosongo* en 1931, las heridas sociales, políticas y culturales de la esclavitud estaban aun recientes a pesar de que la misma fue abolida formalmente en 1886, nuestro autor vivió de cerca los resultados de este fenómeno ya que nace a principios de 1900, cuando se publica *Sóngoro Cosongo* habían pasado cuatro décadas de la abolición de la esclavitud, sin embargo, seguían en pie una serie de cabildos de nación. En este orden de ideas esta delinea-

do el hecho de porque tomar como un punto de análisis el cabildo de nación como un centro de la resistencia y resiliencia cultural, también de la ritualidad que trata de recrear la tierra de origen en el nuevo mundo para construir una conciencia cultural como la subjetividad cohesionadora de la identidad negra en Cuba.

Contexto general político, cultural y social de Cuba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX

Es necesario tener una idea de las correlaciones de población en cuanto a los blancos, mestizos y negros en Cuba, ese dato nos ayudará a contextualizar un poco la realidad que estamos tratando de estudiar desde la poesía de Guillen. Para 1899, Cuba contaba con una población total de 1.572.797 ⁵ personas, de las cuales 520.400 ⁶ eran considerados personas de color entre ellos mestizos y negros según los datos del censo de 1899, esto representa el 33,09% de la población total de Cuba, es quizás un número considerable no solo como un índice numérico sino más bien como una multitud cultural e identitaria importante e influyente dentro de la sociedad cubana.

Es necesario señalar que en 1899 se lleva a cabo dicho censo que será publicado un año después en idioma inglés desde Washington por el departamento de guerra de EEUU, es necesario señalar este acontecimiento ya que debido a la guerra de independencia cubana en 1898 EEUU interviene declarando la guerra a España y ocupa militarmente Cuba ⁷ y otras islas, es así como Estados Unidos asume desde un gobierno militar la presidencia de Cuba y asume la tutela de la isla directamente, hasta que en 1902 se celebran elecciones.

Este contexto tiene varios aspectos importantes a señalar, la reciente abolición de la esclavitud, la guerra de independencia cubana que culmina con una ocupación militar estadounidense, todo esto marca el contexto en que llega al mundo Nicolás Guillen que vivirá es un país que recientemente rompe las cadenas de la esclavitud y la monarquía española, pero transita en medio de un tutelaje militar yankee.

Los contextos de represión se han reconfigurado. A pesar de que Guillén no vivió en medio de la esclavitud y la monarquía española le tocara vivir las dos formas de ocupación histórica de Estados Unidos en Cuba y el tutela-

5 Cuba. Departamento de la Guerra . Informe sobre el censo de Cuba : 1899 / J.P. Sanger [et. al.] ; traducido del inglés por F.L. Joannini . - Washington: [Nombre del editor no identificado], 1900 (Imp. del Gobierno). - 576 páginas

6 Ibidem

7 Domínguez Guadarrama Ricardo. SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín, *Entre la espada y la pared. El fracaso del primer experimento autonómico español en Cuba, 1897-1898*, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2020, [Colección América, 41], 273 pp.. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos [en línea]. 2022, (75), 238-246[fecha de Consulta 20 de febrero de 2025]. ISSN: 1870-719X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89870564010>

je por parte de esta. Este contexto es suficiente para plantearse una serie de maneras de liberación a través de la palabra escrita y la recreación del ritual y la identidad de la negritud afrocubana.

La reconfiguración de los preterizados en Cuba como resultado de la abolición de la esclavitud, desde la generalidad.

La esclavitud en Cuba no fue solo parte del sistema económico monárquico que se convirtió en fuente de gran riqueza para la colonia, además, se convirtió en un dispositivo que intento suprimir de manera paulatina las identidades culturales de los africanos esclavizados. La discriminación estructural fue el padecimiento posterior de los antiguos esclavizados después de su abolición formal en 1886. Guillén en *Sóngoro Cosongo* rescata la voz de los descendientes de esclavos que cargaban con las heridas recientes de la esclavitud salvaje y la guerra de independencia y denuncia la persistente marginación de la negritud en la Cuba republicana.

*“La historia de Cuba está marcada por la esclavitud, la cual definió gran parte de su estructura demográfica y social. Durante los siglos XVIII y XIX, la trata de esclavos africanos fue un pilar de la economía colonial. Al abolirse oficialmente la esclavitud en 1886, los afrodescendientes se encontraron en una situación de marginación económica y social. Sin embargo, su influencia cultural permeó todos los aspectos de la identidad nacional cubana”*⁸

Como señalamos anteriormente, para el año 1900 Cuba contaba con una población donde el 33,09% era clasificados como gente de color según el censo, luego de la abolición de la esclavitud podemos decir que la población de mestiza y negra fue sometida a la marginación económica, esta realidad sin duda alguna hizo que las personas que en el pasado eran consideradas esclavas, ahora siendo formalmente “libres” tuvieron que volver a las plantaciones de azúcar y tabaco de sus anteriores explotadores a buscar trabajo, esto genero dos fenómenos interesantes una inmigración por temporadas según la zafra y la movilidad constante del campo a distintos centro poblados. Entonces nos encontramos con un sujeto “libre” pero sumido en la miseria y a la exclusión.

Hay un elemento de interés, de importancia que es necesario subrayar en este contexto que lo asoma Barcia María del Carmen (1999) cuando señala que *“su influencia cultural permeó todos los aspectos de la identidad nacional cubana”* partiendo de la realidad económica antes señalada los afrodescendientes ya libres y relegados en el marco de la economía nacional a ser mano de obra barata para el desarrollo de trabajos de gran esfuerzo, sin embargo una gran parte de esta población afrodescendiente que genero **las condiciones de resiliencia y resis-**

crisis: *La sociedad cubana a finales del siglo XIX*, Historia Contemporánea, 19, 1999, pp. 129-153.

8 BARCIA, María del Carmen: “De la reestructuración a la

tencia cultural desde los cabildos de nación comienzan a abrir las puertas de los secretos mágico religiosos africanos a la población blanca que siempre vio de manera prohibida y misteriosa dichas prácticas. Este hecho es recogido por Sánchez Jorge, L. (1999) en su investigación desde los testimonios de afrodescendientes cubanos, recoge el siguiente relato:

*“Todo iría sobre ruedas hasta que algún miembro, fuera del espacio del cabildo, ayudó a un necesitado que no era ni africano ni descendiente, si no rellollo, y a cambio, este agradecido pagó el favor con algún derecho; dinero. La inédita acción, propia de la dinámica de la vida, va a indicarle al lucumí la necesidad de abrirse religiosamente a la comunidad de marginados del barrio, tan urgidos como ellos por salir de la miseria... Tanto en La Habana como en Matanzas, *iyaloshas* y *babaloshas* moraban en los mismos barrios marginales donde estaban los cabildos. No desconocían aquellos males sociales donde los rostros visibles de blancos, negros y mulatos eran la miseria, la delincuen-*

*cia, la prostitución, el analfabetismo, la insalubridad y el juego como paliativo para sobrevivir. La mala vida como se decía en aquellos años del siglo XIX.”*⁹

Aquí vemos retratada una forma en que la cultura africana comienza a permear como resultado de las condiciones económicas generadas post abolición de la esclavitud, también podemos ver como los blancos comenzaron a ser parte de la sociedad racializada y marginada, sin embargo en medio de este contexto hostil, donde la violencia en gran medida es generada por las mismas condiciones de la nueva república a través del hambre y la miseria y la exclusión de más del 40% de su población, si porque el hambre, la miseria y la exclusión son la mayor forma de violencia a las que

⁹ Sánchez Jorge L. (1999) *Los alagbas, guion histórico para un documental desde los testimonios de mayores afrocubanos, se encuentra de forma digital y su controversial publicación está recogida en el siguiente artículo: <https://afrocubanos.com/2023/04/07/jorge-luis-sanchez-el-verdadero-autor-de-los-alagbas/> (consultado el 20 de febrero de 2025)*

son sometidas los preterizados en la historia.

Es de esta manera como las puertas del cabildo son abiertas a quienes no son africanos de nación, de esa manera conocen la diversidad musical e instrumental contenida en el acervo cultural resguardado en el cabildo, así también se reconocen una diversidad de deidades, una variedad de danzas, vestimentas y gastronomía que en constituyen la conciencia cultural de un pueblo que será retratado de manera magistral en la obra de Guillen. Esta apertura del cabildo dará entrada a los estudiosos de las ciencias sociales, entre ellos Fernando Ortiz y posteriormente Lydia Cabrera, Teodoro Díaz Fabelo entre otros.

Dentro del aporte de Sanchez Jorge, L. (1999) hay una palabra que salta a la vista y que puede darnos más luces en cuanto al hecho de como culturalmente se comienza a reconfigurar el pueblo cubano de la periferia, esa palabra "Rellollo" es una representación de la construcción de una identidad que rompe con la conexión directa y única europea para dar paso a una identidad que en palabras de los mismos cubanos la señalan como "ajiaco" porque tienen una diversidad de elementos que lo constituyen, entonces *rellollo* rescata un elemento de la ne-

do por Laurencio Tacoronte, A. (2024)

*"hist. en un origen se entiende por rellollo el hijo del criollo, esp. del negro criollo; Drae. de pura cepa]; criollo rellollo enf. cubano auténtico, cubano de verdad, cubano hasta los tuétanos, muy cubano, persona que en sus actitudes es o se siente muy cubana"*¹⁰

Es una palabra que hace referencia a la autenticidad, alguien que se reconoce como cubano con todos los elementos culturales que constituyen su identidad, he allí la constitución de una nueva conciencia cultural como lo señala Dussel, y toda esa identidad mediada por la ritualidad guardada y recreada en los cabildos de nación.

Formas generales de agrupamiento de la sociedad cubana

Después de la independencia de Cuba y la fundación de la República a principios del siglo XX, la sociedad cubana se organizó en estructuras raciales y de clase que condenaban a la población negra a la periferia del poder político y económico. Según Barcía, María (1999):

"En esta etapa finisecular la sociedad cubana transitaba de la tradición a la modernidad, dejaba atrás la producción sobre la base de hombres física y jurídicamente esclavizados; modernizaba sus instalaciones fabriles; introducía el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica; incrementaba las publicaciones que reflejaban

¹⁰ Laurencio Tacoronte, A. (2024). Variaciones ortográficas en el español de Cuba. *Revista De Filología De La Universidad De La Laguna*, (48), 55-79. <https://doi.org/10.25145/j.refiuii.2024.48.03>

la opinión pública; y creaba formas asociativas que protegían los intereses de individuos, sectores y grupos, pero todos estos cambios se producían en un país colonizado que luchaba por obtener su independencia”¹¹

A finales del siglo XIX veremos cómo se estructuran asociaciones para proteger los intereses de los individuos que representan el poderío económico del país, es una forma de asociación que evidentemente responde a la protección de los intereses de clase de una burguesía temprana. La primera asociación de los hacendados por ejemplo nace como resultado de las presiones abolicionistas y funciona como un espacio organizativo proteger los intereses económicos de los hacendados, que luego de la abolición formal de la esclavitud establecerán las tarifas de pago a jornaleros de la azúcar y el tabaco a precios pírricos, cabe destacar que aproximadamente el 40% d la población cubana en su totalidad mestiza y negra será la principal fuerza de trabajo para tal fin.

En 1869 se funda lo que se conocerá como el casino español que fue un club político que representaba los intereses de España en cuba y a través de él se aglutinaban los intereses de los sectores más reaccionarios básicamente su papel estaba orientado a detener el proceso independentista.

Otra forma de agrupamiento es la destinada a artistas, intelectuales y políticos que se conocerán como sociedades culturales liceos artísticos y las sociedades filarmónicas.

Para finalizar los negros y mestizos se aglutinan en lo que conoceremos como cabildos de nación a diferencia de las anteriores formas de agrupamientos, los cabildos de nación tenían un papel de control social, político y cultural, en principio son tipificados por naciones de procedencia, de esta manera se espera fracturar cualquier forma de unidad que pudiesen establecer entre las diferentes naciones y alentar las diferencias que pudiesen tener desde su tierra de origen, a su vez fueron confinados a los suburbios de la ciudad, condenados a la periferia, es una manera evidente de marginar a un sector significativo de la sociedad.

Claramente podemos ver que las formas de agrupamiento de la sociedad cubana estaban orientadas desde la intencionalidad política y económica, para salvaguardar los intereses de los hacendados y también de los adeptos de la corona española. Quizás los planos de la resistencia y la lucha que más se retrata en la historia son los de la independencia y las guerras civiles que evidentemente corresponden a procesos medulares de la liberación, sin embargo, hay planos de la

¹¹ BARCÍA, María del Carmen: *“De la reestructuración a la crisis: La sociedad cubana a finales del siglo XIX”*, *Historia Contemporánea*, 19, 1999, pp. 129-153.

resistencia y lucha que juegan un papel importante, como lo es el territorio de las identidades culturales desde la ritualidad, que recrea a la negritud de tierra natal se convierte paulatinamente en resiliencia y resistencia, a pesar de todas las maniobras que trataron de imponer para invalidar a los negros y mestizos ninguna pudo frenar su accionar cotidiano en lo que respecta a la vida del cabildo como núcleo de resistencia cultural.

El cabildo de nación como forma de control cultural y su reconfiguración como espacio de resistencia y resiliencia cultural afrocubana

Los cabildos de nación, inicialmente fueron creados por las autoridades coloniales para fiscalizar, dividir y supervisar a los esclavos, por ello se dividían por naciones, pero en el seno de cuba su existencia data del siglo XVIII, es de las agrupaciones más antiguas ya que la mayoría de agrupaciones que nombramos anteriormente nacen a finales del siglo XIX. Como podemos ver el bando del buen gobierno y la policía en cuba en el año 1792 emitirá la siguiente norma en el artículo 39:

“Atendiendo a que algunos Cabildos se hallan en calles habitadas de vecinos honrados que justamente reclaman la incomodidad que

causan con el bronco y desagradable sonido de sus instrumentos, y a que los solares ocupados con ellos merecen ser fabricados de modo que adornen, o completen la población, mando que dentro de un año contando este día, todos los citados Cabildos se pasen a las orillas de la Ciudad desde la puerta antigua de la Tenaza, hasta la de la Punta, excepto el frente de la de

Los negros y mestizos se aglutinan en lo que conoceremos como cabildos de nación ...fueron confinados a los suburbios de la ciudad, condenados a la periferia...

Tierra.”¹²

Podemos entonces constatar la existencia de los cabildos de nación desde el siglo XVIII además una serie de disposiciones legales que reconocen dichos espacios, otro elemento de interés es la forma como desde el mismo estamento legal se condena a los cabildos y su comunidad como personas que atentan la tranquilidad y además se cuestiona la honradez también de la comunidad negra del cabildo y son relegados a la periferia de la ciu-

¹² Ortiz F. (1921) *Los cabildos Afrocubanos*, “revista bimestre cubana” VOL XVI, N1, Habana, imprenta papelería universal.

dad. Estas formas de radicalización y discriminación desde la institucionalidad colonial continuaran siglos mas tarde partiendo de los vergonzosos principios que se argumentan en el artículo 39 de del buen gobierno y la policía en cuba, al igual que las formas de agrupamientos el “buen gobierno” se expresa a través e la exclusión, la racialización y la discriminación de las comunidades esclavizadas.

El establecimiento de cabildos fue un proceso sistemático y ya experimentado por la monarquía española en otros contextos de racialización, en el seno de la misma Europa, entonces estos modelos de exclusión responden a prácticas bien definidas y preconcebidas como modelos de control político y cultural. Su antecedente se encuentra referenciado en las anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, donde se hace un ejercicio de sistematización de las memorias desde el año 1246, que es el año donde la corona española recupera Sevilla del dominio Andalúsí, estas memorias son sistematizadas por Diego Ortiz de Zúñiga y serán publicadas en 1796. según vemos en las crónicas de Ortiz de Zúñiga, el cual se refiere a los bailes y fiestas de los esclavos africanos en la capital andaluza durante el reinado de Don Enrique III [1390]¹³, y a la elección de un mayoral

entre ellos para jefe y juez de todos, con el que se entendían las autoridades, al igual que con el capataz de los cabildos cubanos y el resto de los territorios españoles.

Pudimos constatar como desde ultramar se establece el cabildo como forma de control que había funcionaba desde el siglo XIII en Sevilla, a su vez en su llegada a cuba se definen de la siguiente manera:

“Por cabildos de negros se entiende la reunión de los de cada nación en los días festivos para bailar a usanza de su país. Proviene estos cabildos, según noticias, del permiso que para tales desahogos se concedía a los negros que compraba el rey con destino a los cortes de madera, que se hacían en esta Isla para la construcción de bajeles para la armada y dotación de los potreros del ganado aplicado a los trabajos de la extracción de las mismas. Concurren libres y esclavos y se les permite, desde tiempo inmemorial tener sus banderas como insignias del Cabildo, y aquí por lo menos, a la nación Congo Real, portar una muy parecida al mismo pabellón nacional. Estas instituciones son útiles porque ejercen actos humanitarios y piadosos, propendiendo a la manumisión de aquellos asociados, que por su moralidad y buen comportamiento consideran digno de conseguirla a costa de los fondos de la reunión, que se nutren de pequeñas limosnas que exhiben cuando concurren al baile, y ocien también hacerse cargo de curar a sus paisanos enfermos.”¹⁴ [p. 240]

“Eran en Sevilla los Negros tratados con gran benignidad desde el tiempo del Rey Don Henrique III , permitiéndoseles juntarse á sus bayles y fiestas en los días feriados , con lo qual acudían mas gustosos al trabajo , y toleraban mejor el cautiverio, y sobresaliendo algunos en capacidad, á uno se daba título de Mayoral , que patrocinaba á los demas con sus amos , y con las justicias compania sus rencillas”

¹³ Ortiz de Zuñiga (1796) ANALES eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, libro XII, cap. 10

¹⁴ Alfonso P. A. (1854) Apuntes para la historia de la isla de Cuba con relación a la ciudad de san Severino y san Carlos de matanzas, imprenta de Marsal.

Los agrupamientos que se hacían por nación de los esclavos no sólo respondían al ámbito nacional sino también al tipo de trabajo al cual eran destinados, a su vez tenían diversas maneras de identificación y también funcionaban como espacios para la ayuda humanitaria entre los mismos esclavos, otro elemento importante es que la realización de bailes y manifestaciones culturales suponen una entrapa de dinero de al cabildo , vemos entonces como la música, la danza y las manifestaciones culturales servirán una vez como sustento de las comunidades establecidas en cada uno de los cabildos

En el marco de estas realidades de agrupamiento, control y racialización, se van a establecer quizás los pilares fundamentales de las tradiciones afrocubanas más importantes podemos nombrar la regla de Osha afrocubana que es de origen yoruba, la regla de palo monte que es de origen Congo, las tradiciones Abakua de origen Carabalí y las tradiciones que se conocerán como Arara en la isla que son de origen de la etnia Fon de Benín. En este punto la perspectiva del ritual que recrea las conexiones culturales con la tierra natal, que rememora el pasado y también rememora la identidad es de primera importancia porque en cada uno de estos pilares de las tradiciones afrocubanas hay una riqueza cultural que

se transmitirá en el tiempo para construir la conciencia cultural de las nuevas generaciones.

Cada cabildo según nación tiene sus propios instrumentos musicales, aunque todos son tambores tienen diferencias en cuanto a forma, sonido, uso y entonación de cantos. Hay un ejemplo de la resiliencia y la resistencia y es la presencia en la actualidad del tambor Batá, es un conjunto de tres tambores de forma cónica de diferentes tamaños, estos tambores que son legado Yoruba y son considerados en la regla osha afrocubana como deidades mayores son retratados en la poesía de Guillén:

“Baila y suena el tambor mayor, / que en la noche negra brilla el sol.”

Este tambor batá que se compone de tres tambores donde cada uno tiene su propio nombre en idioma yoruba y también una forma de llamarlos en idioma español, el tambor más grande en yoruba se le denomina *lya*, esta palabra significa madre por que es el tambor que comanda y dirige el proceso musical, marca los cambios de ritmos y velocidad y pausas, pero este tambor también es llamado por los omoalañas¹⁵ y la comunidad afiliada a las tradiciones yorubas como tambor mayor, o simplemente *“El mayor”*.

Entonces cuando Guillen hace alusión al tambor mayor esta hablando directamente del tambor batá, de la música yoruba, del baile yoruba y de toda la expresión cultural e identitaria que se resguardo en los cabildos de nación y que luego se convierten en los pilares fundamentales de la identidad cubana en general, del cubano *“rellollo”*. Entonces el ritual del tambor batá yoruba es la reconstrucción de la identidad colectiva del pueblo yoruba.

Conviene hacer énfasis que en el marco de la esta hostil realidad que hemos descrito desde el principio de este escrito la negritud nunca fue opacada, sino que ocurrió lo contrario se reconfiguro y sobrevivió para convertirse en la identidad cultural de la nación cubana, esto mismo lo describe Guillen en el mismo verso *“en la noche negra brilla el sol.”* Podríamos decir que el sol representa las formas de insurgir de la negritud afrocubana, las formas de ritualidades que construirán y fortalecerán la conciencia cultural. La ritualidad como resistencia a las formas de evangelización por la fuerza propuestas por la monarquía y la iglesia.

Cabe destacar que “en la ciudad de Camagüey” existían cuatro cabildos, digamos de los más sobresalientes, “y hacemos referencia a Camagüey” porque es la provincia de origen de Nicolás Guillén.

¹⁵ Personas iniciadas en los secretos de la deidad Año que para los yorubas es la deidad del tambor batá consagrado

“A finales del siglo XIX y principio del XX existían en Camagüey cuatro Cabildos, ubicados en:

1. *Calle Rosario No. 56, entre Ignacio Agramonte y Montera*
2. *Calle San Luis Beltrán (hoy 20 de Mayo) No. 58 Esq. Cielo*
3. *Calle Cielo Esq. Campo Santo*
4. *Calle San Lorenzo No. 36 y 38.*

En la reseña histórica de los Cabildos Africanos de Puerto Príncipe narrados por José Varona Hernández que vivió en la calle Cristo y asistía al Cabildo de Santa Bárbara en días conmemorativos, se relata lo siguiente: (...) «Disfrazados pues los mitos y teogonía africana, con los nombres de Espíritu Santo, La Candelaria, Santa Bárbara, San Ramón non – nato, fundáronse[sic.] en esta ciudad cuatro agrupaciones denominados cabildos en los cuáles se le rendían adoración oficial bajo la disciplina dentro de la Iglesia”¹⁶

Estos cabildos eran de naciones, Congo, Carabalí y Mandinga, podemos entonces constatar que a pesar de que Guillen no era natal de la capital en su provincia Camagüey existían cuatro cabildos de importancia que inundaron sin duda alguna las calles de su provincia con las manifestaciones culturales propias de cada uno, el sonido del tambor, de la caja conga es quizás parte de los elementos que retratará Guillén en su obra.

Es necesario señalar que la provin-

¹⁶ Sánchez C y García M (2020) *Los cabildos africanos en Camagüey*, disponible en portal cultural Camagüey, consultado 20 de febrero de 2025 (<http://www.pprincipe.cult.cu/los-cabildos-africanos-en-camaguey/>)

cia que se conoce actualmente como Camagüey a principios de siglo XX se conocía con el nombre de puerto príncipe, hay una peculiaridad que deberíamos señalar al respecto con respecto al censo de 1899 en puerto príncipe vivían 17.385 ¹⁷ personas denominadas de color por el censo y los denominados blancos por su parte eran 70.387 ¹⁸ es una disparidad tremenda en la provincia puerto príncipe.

En estos distintos contextos de racialización, discriminación y exclusión es que el cabildo desde la realidad del esclavo se convierte es un territorio donde puede preservar su conciencia cultural, puede además compartir con sus coterráneos sus saberes y así asegurar la proliferación de la identidad colectiva en las futuras generaciones y que luego esa identidad colectiva despreciada y satanizada se convertirá en la identidad cultural de una nación entera *“en la noche negra brilla el sol”*.

En el marco de esas formas de resistencia comprenderemos como estos Cabildos ejecutaran una serie de festividades en las calles en el marco de celebraciones de santos católicos pero que en realidad estaban dirigidas a las deidades Yorubas por ejemplo, esto se hace en el marco de toda la re-

presión en contra de los esclavos y en esta situación vieron en esta manera una única forma de generar o recrear las festividades de sus pueblos natales que conocemos como festivales y que en yoruba sería *“Odun”*. Ahora veremos una narración de cómo se hacían este tipo de manifestaciones:

“Los Cabildos salían un solo día al año: el 9 de septiembre. Un día antes el santoral católico registra la festividad de la Patrona de la Bahía de La Habana, la Virgen de Regla. Pero la Salida de Cabildos, cuyo comienzo databa de 1923, se fijó en la memoria popular como la fiesta pública de Yemaya-virgen de Regla, por la inversión del culto mariano que tenía lugar fuera del templo. Los «Santos» de los dos Cabildos eran llevados «a dormir» al Santuario de Nuestra Señora de Regla. Ambos cabildos completaban sus recorridos con las visitas a las casas de santeros, en las que se realizaba la adivinación con cuatro pedazos de coco (Obi en tradición afrocuabana).

El sincretismo de la tradición de los orichas y el catolicismo en la fiesta cabildeana, se podía observar en el uso de la configuración de los -santos de fundamento- (las tres Vírgenes y una Santa), en la participación de los Cabildos en una Misa, en el acompañamiento de los «Santos» con toques de bata, en el culto a los antepasados en los cementerios...

Todavía hoy los testimonios de muchos reglanos confirman la permanencia de la salida de los Cabildos en la memoria popular. Sin duda aquella fiesta era una representación simbólica de la identidad del pueblo Reglano.” ¹⁹

Como muy bien narra Luis Alberto Pedroso los cabildos salían en una fecha específica del año y en el marco del culto mariano de la iglesia católi-

¹⁷ Cuba. Departamento de la Guerra . Informe sobre el censo de Cuba : 1899 / J.P. Sanger [et. al.] ; traducido del inglés por F.L. Joannini . - Washington: [Nombre del editor no identificado], 1900 (Imp. del Gobierno). - 576 páginas

¹⁸ Ibidem

¹⁹ Luis Alberto Pedroso (2017) El Último Cabildo de Yemaya de Roberto Salas, La Habana: Museo Nacional de Bellas Artes, ministerio de cultura. pp 5

ca que es el culto de las vírgenes que evocan a la virgen maría, aquí hay que hacer una breve parada para entender que la iglesia católica promovió este tipo de manifestaciones entre los indígenas y esclavos para extender su hegemonía religiosa entre los esclavos e indígenas por ello utilizaron figuras creadas en base a la características de la virgen maría pero con rasgos culturales propios de cada país, o provincia ya sea de esclavos africanos o indígenas de allí nacieron la virgen de regla que tiene una historia relacionada con África y en otros territorios la virgen de Guadalupe, en Venezuela la virgen de Coromoto relacionada con la historia de la aparición a un indígena, entonces este tipo de manifestaciones apuntaban a que los esclavos perdieran su identidad cultural y espiritual sin embargo lo que no previeron los católicos es que los esclavos africanos en Cuba aprovecharon este espacio del cabildo para mantener sus costumbres y tradiciones a través del tiempo.

El aporte de Sóngoro Cosongo como un discurso irreverente y de disenso cultural en medio de la marginación de la negritud en la sociedad cubana de principios del siglo XX

Como hemos podido constatar a lo largo de este escrito la sociedad cu-

baña viene a liberarse del yugo español a finales del siglo XIX pero termina siendo ocupado y tutelado por EEUU, y previo a todo ello se llevo a cabo el proceso de abolición de la esclavitud, evidentemente que las practicas de racialización siguen allí frescas, estas formas de exclusión se expresan en la producción intelectual de la época donde en algunos casos se condena a la comunidad negra como un nido de delincuentes y supersticiosos que practican la brujería, por otra parte está la perspectiva crítica y de conciencia cultural donde se valora las identidades culturales de la negritud y su ritualidad como identidad cubana "rellolla", es allí donde se ubica el poeta nacional de Cuba Nicolás Guillen, es la continuidad de la lucha por la libertad en el campo de la palabra, las ideas, la vida y darle legitimidad a la alteridad.

En este contexto el aporte de Guillen es un aporte contestario, irreverente, reivindicador y forma parte del disenso en torno las formas de racialización, marginación e invisibilización de la comunidad negra en Cuba, Guillen rescata la negritud desde la palabra, pero desde la formalidad sino en su contexto retrata fielmente la voz del negro que fue motivo de burlas académicas y de señalamientos en su época.

La academia imbuida en la colonialidad epistémica retrataba el lenguaje

de las comunidades afrocubanas de la siguiente manera:

“La voz negra sale de una pelea contra los demonios brujos. “El negro no sabe hablar, no se le entiende:

*Otro lenguaje relajado y confuso se oye diariamente en toda la Isla, por donde quiera, entre los Negros bozales o naturales de África [...] este lenguaje es común e idéntico en los Negros, sean de la Nación que fuesen, [...] (hablan) un castellano desfigurado, chapurreado, sin concordancia, número, declinación ni conjugación, sin “r” fuerte, sin “s” ni “d” final”*²⁰

Los académicos como Esteban Pichardo y Fernando Ortiz describen el lenguaje de los negros como un acto de destrucción del castellano, entonces las formas de discriminación van en todos los planos hasta el del lenguaje, sin embargo, la obra de Guillén parte de ese castellano “chapurreado”, parte de esa “pelea contra los demonios brujos” para visibilizar a los miles de hombres y mujeres condenados a los tratos más inhumanos jamás imaginados. Sin embargo, Ortiz y Pichardo reconocen que ese lenguaje “desfigurado” se oye diariamente en toda la isla es una forma indirecta de reconocer que desde la negritud hubo también una influencia en el lenguaje general de la isla. Es así como se configura lo que Trinidad Barrera denomina

“El acento puramente negro, que descubre, exalta y propaga la belleza oscura, arrinconada en el espíritu de gran parte de

*esa raza por los cánones de una educación clásica”*²¹

Por su parte la intencionalidad de la obra de Guillén en Sóngoro Cosongo tiene una propuesta clara que está relacionada directamente con la identidad, con la conciencia cultural, el hecho de entender críticamente de como se ubica el sujeto en el marco de su historia y su cultura, he allí los planteamientos iniciales del rito y la conciencia cultural, esto queda totalmente claro y es una respuesta a la academia eurocéntrica que retratamos anteriormente, cuando Guillén argumenta en su prologo de Sóngoro Cosongo lo siguiente:

*“Opino por tanto que una poesía criolla entre nosotros no lo será de un modo cabal con olvido del negro. El negro -a mi juicio- aporta esencias muy firmes a nuestro coctel. Y las dos razas que en la Isla salen a flor de agua, distantes en lo que se ve, se tienden un garfio submarino, como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá: «color cubano».”*²²

El prologo de Sóngoro Cosongo es la invitación a un debate postergado por la intelectualidad académica imbuida en la colonialidad, es una declaración que describe de manera nítida

²¹ Barrera Trinidad (2003) Nicolás Guillén y su concepción de la poesía mulata Edición digital a partir de Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 637-638 (julio-agosto 2003), pp. 95-104. Disponible en: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsf4p7>

²² Guillén, Nicolás. Sóngoro Cosongo Y Otros Poemas. La Habana, Cuba: Editorial Páginas, 1943.

²⁰ Ortiz F. (1916) Hampa Afro-Cubana: Los negros esclavos: estudio sociológico y de derecho público. Revista bimestre cubana. Aquí Ortiz cita a Esteban Pichardo para argumentar.

la identidad colectiva del pueblo cubano, de lo que es ser realmente un "rellollo", en este punto la negritud, o el negro como lo señala Guillén es un componente de la identidad cultural cubana, y lo más significativo de toda la reflexión crítica de Guillén es que no plantea la cuestión del negro y el blanco como una dicotomía antagónica insuperable, sino más bien como ambos se complementan desde las capas de la periferia, una vez superada la sociedad colonial el color de piel no significa nada realmente, porque cualquiera que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario está inmerso en las lógicas de explotación y exclusión del sistema económico, desde la realidad del proletario, del campesino jornalero es que se derrumban esas diferencias raciales en los suburbios de la naciente república cubana.

Es una afirmación de los elementos constitutivos de la identidad cultural cubana, son las bases para la construcción de la conciencia cultural cubana, será quizás por ello que Guillén es el poeta nacional de Cuba, no solo porque identifica los elementos culturales de un cubano "rellollo" sino le dice a la academia desde la poesía que el negro es parte fundamental en el ajiaco que supone la cubanidad que también es resistencia cultural y espiritual. A través de su poesía, Guillén denuncia la opresión histórica, resca-

ta las tradiciones africanas y propone una nueva visión de la identidad cubana donde la negritud ocupa un lugar central. El rescate y retrato del acento negro al hablar que para la academia es una pesadilla, para Guillén es una expresión del color cubano.

La valoración cultural de la negritud cubana es clave para entender su poesía y también la cubanidad, desde allí podemos ver que existía una cosmogonía de la vida propia de la negritud cubana, una serie de elementos filosóficos y espirituales que se expresan en los sistemas de creencias más intrincados y complejos como lo son los yoruba, o tan cerrados como lo son los araras, es la muestra fiel de una intelectualidad distinta a la intelectualidad colonial, la intelectualidad eurocéntrica que tiene sus referentes fuera de las coordenadas identitarias propias y fuera de una conciencia cultural, sin embargo de manera digamos contemporánea el mismo Fernando Ortiz señalaría lo siguiente:

"En Cuba toda una raza entró en la mala vida, al llegar los negros entraban todos en la mala vida cubana, no como caídos de un plano superior de moralidad ... Sus relaciones sexuales y familiares, su religión, su política, sus normas morales, en fin, eran tan deficientes... Para aumentar la separación estaban el lenguaje, el vestido, la esclavitud, la música, etc. El desnivel moral era agravado por el intelectual... Pero la inferioridad del negro, la que le sujetaba al mal vivir era debida a la falta de civilización integral,

pues tan primitiva era su moralidad, como su intelectualidad, como sus voliciones, etc. Este carácter es lo que más lo diferencia de los individuos de la mala vida de las sociedades formadas exclusivamente por blancos”²³

Las declaraciones de inferioridad deterministas y totalmente descontextualizadas que señala Ortiz echan por la borda la riqueza cultural que trae consigo el negro esclavizado, es de notar que aun después de un siglo de que Ortiz escribió estas fatales aseveraciones el pueblo cubano se ha reconfigurado culturalmente, identitariamente alrededor de la negritud, desde la identidad yoruba, conga, carabalí y fon. El acento cubano es una influencia directa de la negritud, la pesadilla de Ortiz, de Pichardo y de otros académicos. Estas potencialidades fielmente retratadas por Guillén son las que hacen de su obra un aporte trascendental.

Ya estando consientes del contexto histórico y del discurso académico de la época en que se produce *Sóngoro Cosongo*, podemos ver sin duda que es irreverente, revolucionaria, telúrica y audaz, la intelectualidad negra esta cristalizada es todas la manifestaciones y cosmovisiones de cada nación en su cabildo de origen, son mini mundos

²³ Ortiz F. (1916) *Hampa Afro-Cubana: Los negros esclavos: estudio sociológico y de derecho público*. Revista bimestre cubana

culturales que guardan la conciencia cultural, esos mini mundos están muy bien retratados por Guillén en *Sóngoro Cosongo*. Desde las dos categorías de análisis que son el ritual y la conciencia cultural analizaremos parte de *Sóngoro Cosongo*:

La canción del bongó

*En esta tierra, mulata
de africano y español,
(Santa Bárbara de un lado,
del otro lado, Changó),
siempre falta algún abuelo,
cuando no sobra algún Don
y hay títulos de Castilla.*

La representación de las deidades católicas y africanas que expone acá Guillén no son solo una descripción del sincretismo, sino una muestra de como el cabildo pudo funcionar y preservar sus tradiciones y rituales propios escondidos tras la figura de los santos católicos, el relato:

“Los «Santos» de los dos Cabildos eran llevados «a dormir» al Santuario de Nuestra Señora de Regla. Ambos cabildos completaban sus recorridos con las visitas a las casas de santeiros, en las que se realizaba la adivinación con cuatro pedazos de coco (obi).”

Es una muestra de como el ritual disfrazado se mantiene en forma clandestina, cuando dice que se adivina con cuatro *Obi*, son cuatro pedazos de coco redondeados que se utilizan para conversar y preguntar elementos

relacionados con la celebración que se llevara a cabo entre ellos la autorización por parte de la deidad para la realización de la celebración, cabe destacar que la adivinación con el coco tiene una antigüedad de más de mil años ²⁴, y llego a cuba y se resguardado en el cabildo e nación.

Otro elemento de importancia que retrata Guillén es a Shango y Santa Bárbara son la representación del garfio que el señala en el prologo que une al negro y al blanco y también que Shango es la deidad yoruba más conocida, más popular, más representativa además de la cubanidad, es el rey de la isla para los cubanos, y de hecho en el panteón yoruba hay una cantidad grande de deidades, pero Shango tiene la posición más importante.

Madrigal

*Signo de selva el tuyo.
con tus collares rojos,
tus brazaletes de oro curvo,
y ese caimán oscuro
nadando en el Zambeze de tus ojos.*

Zambeze es un río de inmensa belleza e inmensa longitud, atraviesa aproximadamente seis naciones africanas hasta desembocar en el mar, el madrigal es una composición poética que suele tratar del amor o la naturaleza, pero este es un madrigal africanizado,

²⁴ Se calcula que el uso de los cauríes como método adivinatorio empezó a evolucionar rápidamente a fines del 1300, siendo la base de punto de partida el uso de cuatro cauríes (owo erin) asociados con las figuras o caídas del método de adivinación antiguo a través del Obi Abata. Ver - A.E. Afigbo, "The Economic Foundation of Pre-colonial Igbo Society" en L.A. Akinjogbin and S.O. Osoba (eds) Topics ..pág. 14; Ver también: G.T. Basden "Among the Ibos of Nigeria" (London 1921), pág. 188.

y cuando desde las coordenadas del pensamiento negro hablamos de la naturaleza no sólo hablamos del paisaje, estamos hablando directamente de las deidades que poseen dichos espacios en específico, este madrigal de *Sóngoro Cosongo* es una galantería posiblemente dedicado a la deidad Yoruba conocida como Oshun, su espacio natural es el río y Guillén utiliza un río inmenso el cuarto río mas grande del continente para dedicar este madrigal a la deidad, del amor, la belleza y la prosperidad, esta deidad se adorna su cuerpo con brazaletes de oro y sus sacerdotes usan brazaletes de bronce en representación de ella, a su vez otro detalle que deja a la vista guillen es el caimán, ¿cualquiera se preguntara y ese caimán? Dentro de la tradición afrocubana se dice que el mensajero de Oshun es el caimán, en este madrigal están codificados mas de mil años de tradiciones, rituales y conciencia cultural.

Caña

*El negro
junto al cañaveral.*

*El yanqui
sobre el cañaveral.*

*La tierra
bajo el cañaveral.*

La caña, la zafra están relaciona-

dos con el negro sin duda alguna, primero como esclavos luego como jornaleros "libres", siempre estuvieron al lado del cañaveral vendiendo su fuerza de trabajo, después de luchar por la independencia llegaron los yanquis a ocupar el espacio del hacendado.

Secuestro de la mujer de Antonio

Te voy a beber de un trago,
como una copa de ron;
te voy a echar en la copa

de un son,
prieta, quemada en ti misma,
cintura de mi canción.

Záfate tu chal de espumas
para que torees la rumba;
y si Antonio se disgusta
que se corra por ahí:
¡la mujer de Antonio tiene
que bailar aquí!

Entre los horrores morales que destaca Ortiz se encuentra algo que el señala como la lascivia y la promiscuidad del negro, *Secuestro de la mujer de Antonio* encarna un elemento de interés a discutir en el marco de la identidad cultural, por lo general al negro se le acuso, al igual que al indígena, de promiscuo, se les condeno por sus actitud moral al respecto, sin embargo olvidan pues estos académicos de la colonialidad que las sociedades africanas conciben la poligamia como un elemento normal de hecho en el caso particular de los yorubas, específicamente los alaafin (Equivale a un monarca) tenían varias esposas, practicaban la poligamia evidentemente esta forma de emparejamiento no es el que se acostumbra dentro del mundo occidental católico español, es por ello que esta realidad fue deformada por los españoles para convertirla en un anti valor “el hombre adúltero negro”, lo cual es un pecado capital den-

tro de las creencias católicas, proseguiremos a citar un fragmento del libro *History of Yoruba* donde se manifiesta la condición polígama:

“Oluaso

El desafortunado Rey fue sucedido por un apuesto y amable príncipe llamado Oluaso, quien fue notable por su longevidad y su reinado pacífico... tuvo 460 hijos, nueve de sus esposas le dieron gemelos varones en un día. El primer set lo llamó Omgla, el segundo Ona-aka y el tercero Ona-isokun. De estos tres pares de gemelos, el último (Ona-isokun) fue el más popular y los Reyes fueron elegidos entre ellos y sus descendientes. Estos nombres se han convertido en títulos hereditarios hasta el día de hoy” ²⁵

Oluaso fue el octavo alaafin de oyo fue precedido por el alaafin kori, lo que nos interesa resaltar es que tenía nueve esposas, estas esposas evidentemente conformaban un matrimonio polígamo y aceptado socialmente, de esta manera podemos constatar que la poligamia era un elemento natural entre los alaafin, este elemento de la cultura yoruba fue satanizado por los católicos para señalarlo como adulterio, lascivia y promiscuidad del negro.

Es de esta manera cómo podemos constatar un elemento cultural qui-

²⁵ Johnson . O ., *History of Yoruba* , bookshops Lagos, 1921

zás no tan evidente, relacionado con los estereotipos contruidos desde la ideología cristiana. Este ejemplo de estereotipos evidentemente que son resultantes de las ideas coloniales y conservadoras que tienen los europeos y conquistadores acerca de los Pueblos que esclavizaron, las ideas del negro adúltero, salvaje, bruto, sangriento, violento, promiscuo entre otros, sencillamente son los estereotipos para establecer otras formas de exclusión y dominación.

Velorio de Papá Montero

*Bebedor de trago largo,
garguero de hoja de lata.
en mar de ron barco suelto.
jinete de la cumbancha:
¿Qué vas a hacer con la noche,
si ya vio podrás tomártela,
ni qué vena te dará
la sangre que te hace falta,
si se te fue por el caño
negro de la puñalada?*

*En el solar te esperaban,
pero te trajeron muerto;
fue bronca de jaladera,
pero te trajeron muerto;
dicen que él era tu ecobio,
pero te trajeron muerto;
el hierro no apareció,
pero te trajeron muerto.*

*Sólo dos velas están
quemando un poco de sombra;*

Guillén dio voz y lugar a personajes que muy escasamente habían estado representados en la poesía cubana anterior. Eran negros de solar, cantantes, bailadores de rumba, borrachos que provocaban "broncas de jaladera". Aunque no lo crean este poema tiene una riqueza cultural inmensa abordaremos el análisis por temáticas:

Ecobio

Es la manera como los miembros de la cofradía Abakua se llama entre ellos es una voz carabalí que equivale al concepto de hermano, esta tradición afrocubana se diferencia de todas porque es la única que no abrió sus puertas a todo aquel que hoy día quisiera entrar, ellos establecieron como norma que para ser iniciado en sus tradiciones deben ser cubanos de nacimiento, esta sería la tradición afrocubana más "rellolla", por todo ello podemos deducir que papa montero era un Abakua que fue apuñalado por otro Abakua, los Abakua se caracterizan por ser digamos muy "guapos" en el sentido cubano que son personas que no temen a nadie y mucho menos a una pelea, los Abakua protagonizaron grandes revueltas contra los españoles y la iglesia, eran los más complejos de controlar.

Bebedor de trago largo

Esta parte del poema describe nítidamente una parte de los ritos funerarios afrocubanos donde se recuerda a la persona tal cual como era y se comenta de ella y sus gustos, este elemento cultural identitario guarda una concepción propia de la muerte, para el negro africano la muerte de un familiar representa que pasa a un plano distinto, pero permanece en el seno de la familia como una especie de guardián, por ello se le recuerda tal cual como era y se le ofrecen las comidas y las bebidas que eran de su gusto en vida.

Sólo dos velas están, quemando un poco de sombra

Como dijimos, el poema comienza describiendo una parte de los ritos afrocubanos fúnebres y allí precisamente se encienden velas que cumplen una función en cada parte de la ceremonia, son las primeras que se le encienden al fallecido y posteriormente se continúan con los ritos que tienen que ver con cantos alegóricos a las deidades correspondientes.

Palabras finales

La riqueza de *Sóngoro Cosongo* desde el punto de vista de la negritud es excepcional y cada poema esta finamente hilvanado desde la negritud hasta la iden-

tidad cubana, no alcanza un semestre para el estudio de estas obras magistrales que son el testimonio de las luchas de los pueblos oprimidos en la historia. En el marco de este modesto trabajo podemos ver como se encuentra la ritualidad del negro, como se protege y como se dispersa esa ritualidad para convertirse en parte fundamental de las identidades colectivas cubanas, construyendo una conciencia cultural desde el cabildo hasta nuestros días.

Bibliografía

- A.E. Afigbo, "The Economic Foundation of Pre-colonial Igbo Society" en LA. Akinjogbin and S.O. Osoba (eds) Topics .pág. 14; Ver también: G.T. Basden "Among the Ibos of Nigeria" (London 1921), pág. 188.
- Alfonso P, A. (1854) Apuntes para la historia la historia de la isla de cuba con relación a la ciudad de san Severino y san Carlos de matanzas, imprenta de Marsal.
- Barcía, M. (1999): "De la reestructuración a la crisis: La sociedad cubana a finales del siglo XIX", Historia Contemporánea, 19, , pp. 129-153.
- Barrera Trinidad (2003) Nicolás Guillén y su concepción de la poesía mulata Edición digital a partir de Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 637-638 (julio-agosto 2003), pp. 95-104. Disponible en: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsf4p7>
- Burke Peter (2000) Formas de historia cultural, Alianza Editorial, Madrid,
- Cabrera, Lydia. (1983) El monte. Colección del chichereku. Ediciones universal. Miami.
- Cuba. Departamento de la Guerra . Informe sobre el censo de Cuba : 1899 / J.P. Sanger [et. al.] ; traducido del inglés por F.L. Joan-

- nini . - Washington: [Nombre del editor no identificado], 1900 (Imp. del Gobierno). - 576 páginas
- Domínguez Guadarrama Ricardo. SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín, Entre la espada y la pared. El fracaso del primer experimento autonómico español en Cuba, 1897-1898, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2020, (Colección América, 41), 273 pp.. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos [en línea]. 2022, (75), 238-246[fecha de Consulta 20 de febrero de 2025]. ISSN: 1870-719X. Disponible en: <https://www.re-dalyc.org/articulo.oa?id=89870564010>
 - Dussel, E. (2006): 20 Tesis de política. CREFAL, S.XXI, México
 - Ennis B. Edmonds and Michelle A. González, Caribbean Religious History an introduction, Prensa de la universidad de nueva york, 2010
 - Johnson . O ,History of Yoruba , bookshops Lagos, 1921
 - Laurencio Tacoronte, A. (2024). Variaciones ortográficas en el español de Cuba. Revista De Filología De La Universidad De La Laguna, (48), 55-79. <https://doi.org/10.25145/j.refiull.2024.48.03>
 - Martínez O'Farril luisa m., (2017) la historiografía en el análisis del negro en cuba. Tlatemoani revista académica de investigación editada por eumed.net no. 24 – abril 2017 españa issn: 19899300
 - Martínez O'Farril luisa m., (2018) yo soy el otro, los cabildos de nación en la habana, instituto cubano de antropología.
 - Ortiz de Zuñiga (1796) anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, libro XII, cap. 10
 - Ortiz Fernando. (1906) Hampa Afro-Cubana: Los negros brujos (apuntes para un estudio de etnología criminal). Librería de Fernando Fe, Madrid.
 - Ortiz Fernando. (1916) Hampa Afro-Cubana: Los negros esclavos: estudio sociológico y de derecho público. Revista bimestre cubana
 - Pedroso, L. A. (2008). La Memoria de un Cabildo. Palabras al catálogo de la exposición fotográfica El Ultimo Cabildo de Yemayá de Roberto Salas. La Habana, Cuba.
 - RAMOS, M. W. (2003). La división de la Habana: Territorial Conflict and Cultural Hege-
 - mony in the Followers of Oyo Lukumí Religion, 1850s–1920s. Cuban Studies, 34, 38–70. <http://www.jstor.org/stable/24487877>
 - Salas Roberto (2017) El Último Cabildo de Yemayá, La Habana: Museo Nacional de Bellas Artes, ministerio de cultura.
 - Sánchez C y García M (2020) Los cabildos africanos en Camagüey, disponible en portal cultural Camagüey, consultado 20 de febrero de 2025 (<http://www.pprincipe.cult.cu/los-cabildos-africanos-en-camaguey/>)
 - Sánchez Jorge L. (1999) Los alagbas, guion histórico para un documental desde los testimonios de mayores afrocubanos, se encuentra de forma digital y su controversial publicación está recogida en el siguiente artículo: <https://afrocubanas.com/2023/04/07/jorge-luis-sanchez-el-verdadero-autor-de-los-alagbas/> (consultado el 20 de febrero de 2025)
 - Santamaría A y Naranjo C (2002) La historia social de Cuba, 1868-1914. Aportaciones recientes y perspectivas. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Bibliografías, Publicado el 09 febrero 2005, consultado el 11 diciembre 2024. URL: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/596>; DOI: <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.596>

המסע
החדש

**“LA MÚSICA ES LA MÚSICA
Y CADA QUIEN DECIDE,
CREADORES Y PÚBLICO,
QUÉ USO LE QUIERA DAR”.**

AUTORA: CARMEN PÉREZ

“La música es la música y cada quien decide, creadores y público, qué uso le quiera dar”.

Lil Rodríguez

Señores bailadores con esta frase de una de las mejores plumas estudiosas de la salsa en Venezuela comenzamos el set de lo investigado, conversado y discutido en el ameno curso titulado: “Poesía, tradición popular y resistencia cultural en Venezuela”, dirigido magistralmente por el poeta e investigador Héctor Padrón.

Nos aglomeramos para explorar temas como los mitos, tradición indígena y poesía oral y escrita, (la de Enriqueta Arvelo Larriva, María Calcaño y Ana Enriqueta Terán, entre otros).

En este contexto, me suelto a bailar con el sonido de la resistencia salsera, es decir con los muchachos de Bailatino, quienes comenzaron su rumba hace 30 años como una necesidad de revalorizar, revitalizar y promover el patrimonio musical venezolano. El grupo está dirigido por el maestro José “Cheo” Navarro, poseedor de una larga trayectoria en estos saberes sonoros. Cheo viene del “Mango” y del “Trabuco Venezolano”.

Siente una gran adoración por el llamado “Manos Duras” Ray Barretto, según confesó en una entrevista realizada por los paisanos Jairo Aponte y Edgar Marchena, de la gente de Asocosalsa de Puerto Cabello (una de las más antiguas del país, hay varias).

Publicada en el libro: “Venezuela y su salsa, historias narradas por sus protagonistas”, de la casa editorial El Perro y la Rana, Navarro afirma lo siguiente:

“Les puedo decir que en el primer ensayo, el grupo sonó como si estuvieran tres o cuatro años, y esto se dio por la escogencia de los músicos”.

Muchos de ellos estuvieron en otras orquestas.

Bailatino tiene un sonido irreverente, arriesgado y potente que comienza con los mágicos trombones. Y allí está el placer de escucharlos. Deleita el piano que marca la melodía no vista en otros grupos que se manejan en este género.

Tienen también la peculiaridad de tranquilizar al bailaror. Muchas veces solo miramos y disfrutamos. Es como una espiritualidad, llena de rezos, ante la presencia en tarima.

*Abre las puertas de mi corazón
él te protegerá de tu inseguridad
Ya di mi primer paso*

Nos conseguimos con poesía. Estos versos son de Eliel, que luego da paso a los solos de trombón, el piano de Alberto y la sabrosa voz de Edgar.

La influencia de Bailatino es del otro maestro, el gran "Sapo" Edie Palmieri, Mon Rivera, el conjunto Libre y Bobby Rodríguez, todo ellos de ese gran mundo cambiante y dinámico llamado salsa, en el que Venezuela siempre ha tenido mucho que decir y hacer.

En casi todo el país hay, hubo y habrá extraordinarios grupos que nos ponen a bailar y sentir el Caribe que llevamos tatuado en la sangre.

Bailatino es resistencia, convivencia, comunión que no da paso al privilegio del poder, de sus cánones, ni a caprichos de disqueras. Es sonido auténtico, soberano del sabor venezolano. Ese que anda en la calle en clave, que vacila y baila al son de "cualquier zapato me sirve para echar un pie".

Ellos son: José Cheo Navarro, Edgar "Dolor" Quijada, Felipe Blanco, Johan Muñoz, Eliel Rivero, Alberto Crespo, José "Mortadelo" Soto, José Leonardo Pérez y Ronald Gómez.

De todo lo expuesto, concluimos en el hecho de que los venezolanos, como sujetos históricos, nos hemos dado el permiso de transformar la conciencia a través de nuestra literatura, que conjuga los mitos, la poesía, tradición indígena, afrodescendiente...

“ Somos un conglomerado llamado pasión, son, sabor y color. **”**

מסמך
מסמך מסמך מסמך
מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך

DEL ARCHIVO SILENTE AL DOCUMENTAL CIMARRÓN:

La Oralidad Afro como Fuente Primaria de Historiografía Crítica.

POR: ARGISAY MOLINA

INVITADO: MORRIS LOPEZ

CONTRAVISOS

En el contexto del segundo número de nuestra revista *Contracanon*, nos reunimos con el historiador Morris López¹ para analizar el potencial del documental como fuente y herramienta historiográfica. Este encuentro busca generar una reflexión profunda sobre los aportes que el formato audiovisual puede ofrecer a los estudios históricos.

La trayectoria de Morris López es particularmente relevante, ya que su trabajo se enmarca en la tradición de la historia desde abajo y la Nueva Historia, enfocándose en las narrativas de los sectores preterizados y excluidos, como lo evidencian sus investigaciones sobre la afrodescendencia. Su doble experticia como historiador y documentalista confiere un valor añadido a esta discusión.

Para iniciar esta exploración, es fundamental que nuestro invitado comparta su experiencia, abordando cómo concibe y proyecta los elementos de la historia a través de sus construcciones audiovisuales.

“Un aspecto central en esta narrativa es la oralidad, elemento clave para la recuperación de las historias no oficiales o silenciadas. En nuestros documentales, hemos procurado proyectar cómo las comunidades narran sus vivencias a través de su estética, entendida esta no solo en un sentido artístico, sino como la manifestación tangible de la realidad y la experiencia de cada localidad. La oralidad ha preservado una narrativa que la historiografía oficial frecuentemente ha omitido, permitiéndonos reflejar cómo nuestros pueblos mantienen viva su historia.”

¹ Morris López es Licenciado en Historia de UNEARTE, es productor audiovisual, obtuvo el Premio Cinemateca Nacional como Mejor Corto y Mediometrage Documental en la primera edición del FESTIVAL DE CINE VENEZOLANO: MEMORIA Y PATRIMONIO.

En este marco, resulta ineludible mencionar la influencia del pensamiento del comandante Chávez en la reivindicación de la oralidad, al otorgar voz a las comunidades para relatar sus propias vivencias. Consideramos que uno de los legados más importantes en la nueva comunicación social es la capacidad de percibir y narrar estas historias desde una óptica local para luego convertirlas en una comprensión global”

La Historia desde abajo es una tendencia historiográfica que nació en el centro del siglo XX, sobre todo en el campo de los historiadores marxistas británicos (por ejemplo E. P. Thompson y Eric Hobsbawm). Esta escuela supone una ruptura tanto en términos temáticos como metodológicos con la historiografía tradicional, que se enfocaba casi de manera exclusiva en las acciones de las élites y en los acontecimientos políticos y militares más importantes.

El propósito principal de la Historia desde abajo es rescatar la agencia histórica y las vivencias de los individuos sociales que han sido desplazados en el relato oficial.

Se enfoca en las clases proletarios, los trabajadores, los campesinos, los marginados, las mujeres, las minorías étnicas (los “preterizados” o “excluidos” mencionados en el texto original), y, en general, todos aquellos que se encuentran en la base de la pirámide social y jerárquica.

La historia convencional se enfocaba en la *historia de arriba* (reyes, líderes, instituciones). Esta corriente se propone mostrar que estos actores “sin nombre” no son solo víctimas pasivas de los procesos

históricos, sino participantes activos que moldean su propia historia y cultura.

Más allá de los números y las estructuras, esta corriente se interesa en cómo las personas vivieron y le dieron sentido a las transformaciones económicas, sociales y culturales. El trabajo fundacional de E. P. Thompson, *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, es un ejemplo por antonomasia de este enfoque, al enfocarse en la experiencia vivida y la cultura de los trabajadores.

Implicación Metodológica: El Caso de Morris López

Al desplazar el foco de los documentos oficiales (generalmente producidos por las élites) hacia las experiencias populares, la Historia desde abajo exige una ampliación del concepto de “fuente histórica”.

Aquí es donde se conecta directamente con el trabajo de López:

- **El Documental y la Oralidad:** Para recuperar las historias de las comunidades afrodescendientes, cuyos registros escritos son escasos o han sido sistemáticamente ignorados por la historiografía oficial, el uso del documental y la oralidad se vuelve indispensable.
- **La Voz Directa:** El documental, al recoger el testimonio y el relato oral, permite que el “sujeto desde abajo” hable por sí mismo, proporcionando una fuente primaria de conocimiento sobre su realidad, sus vivencias y su “estética” (su forma de vida y

cultura), que son inaccesibles a través de los archivos tradicionales.

- **Fuente para la Historiografía Crítica:** *Al utilizar estas voces para construir un relato, el documental no solo se convierte en una fuente, sino en un acto de historiografía crítica, desafiando y complementando el corpus de la historia oficial.*

En resumen, el trabajo de el documentalista Lopez utilizando lo audiovisual para rescatar la historia afro es una aplicación contemporánea de la *Historia desde abajo*, empleando herramientas innovadoras para dar voz y visibilidad a los actores preterizados.

La Oralidad como Fuente Primaria en la Historiografía Crítica

Resulta ineludible destacar la oralidad como elemento transversal y fundamental en la configuración de las culturas afrovenezolanas y afrocaribeñas. En estos contextos, la tradición oral opera esencialmente como el mecanismo primario de transmisión educativa y cultural.

A pesar de su peso intrínseco, la historiografía tradicional, influenciada por sesgos eurocéntricos y la primacía del registro escrito, frecuentemente ha relegado la oralidad a la categoría de fuente secundaria o de menor valor probatorio. Este enfoque ignora el principio de que la palabra precede al documento; el relato oral es el génesis de la narrativa que, posteriormente, puede o no ser fijada por la imprenta.

Esta distinción metodológica está profundamente marcada por la dinámica del poder, donde, históricamente, quienes detentan los medios de producción del conocimiento (la imprenta y la escritura) han dictado la narrativa histórica, marginando las voces y las vivencias de los pueblos subalternos.

Ante este panorama, surge la pregunta central: ¿Cuál es su postura respecto al tratamiento historiográfico de la oralidad, y cuáles propuestas metodológicas considera cruciales destacar, basadas en su experiencia con el documental, para revalidar la palabra como fuente primaria legítima?

Pero tú vas allá y la oralidad lo mantiene vivo. Te hablan en las escuelas de Miguel. Tú vas por una casa y te hablan de Miguel, lo ves en un cuadro. Entonces, eso ha permitido que nuestra historia se mantenga intacta

“Pero tú vas allá y la oralidad lo mantiene vivo. Te hablan en las escuelas de Miguel, la narrativa. Tú vas por una casa y te hablan de Miguel, lo ves en un cuadro. Entonces, eso nos ha permitido o ha permitido que nuestra historia, que siempre han querido silenciar, se mantenga intacta. Creo que el trabajo que vienen haciendo ustedes, el trabajo que se viene haciendo desde lo documental, desde lo escrito, desde la poesía, desde la música, que es el rescate de la voz original de nuestros pueblos desde su esencia. Y ahí tú vas a ver miles de historias que nunca nos han contado.”

La Contra-narrativa Histórica: Documentalismo y Reconstrucción de la Memoria Subalterna

La experiencia de la investigación documental, ejemplificada en producciones como *Del Carimbo a la Libertad* y el trabajo sobre la vida del Rey Miguel de Buría, revela una discrepancia sustancial entre la narrativa histórica oficial y la memoria popular. Mientras que el canon historiográfico venezolano se ha centrado en los hitos de la conquista y el periodo republicano (exclusivamente en la independencia de 1810), se ha silenciado la rica tradición de resistencia temprana.

El Levantamiento de Miguel y la Historia Silenciada

El caso del Rey Miguel resulta paradigmático. Su alzamiento en 1552 en las montañas de Buría, Nirgua y Yaracuy, que culminó con la autoproclamación como rey y la fundación de un proto-Estado cimarrón, constituyó el primer gran desafío afroindígena al imperialismo español en el siglo XVI. Este evento no solo representa una lucha por la libertad, sino el surgimiento del primer ejército afroindígena organizado en el territorio.

La relevancia de esta historia radica en que, a pesar de su exclusión en el currículo formal, ha sido preservada de manera intacta y continua a través de la oralidad en las comunidades locales. Los relatos sobre Miguel, presentes en la cultura popular, la iconografía doméstica y la narrativa educativa informal, actúan como un archivo vivo que resiste la imposición del olvido.

La Oralidad como Archivo de la Resistencia

Este fenómeno valida la perspectiva de la Nueva Historia y la Historia Cultural. La oralidad permite a la historiografía acceder a la historia de las mentalidades y a las estructuras culturales de los pueblos sistemáticamente negados por los centros de poder.

El trabajo documental, la literatura, la poesía y la música se convierten así en mecanismos de rescate y legitimación de esta voz original. Al priorizar el testimonio oral, se exponen miles de historias que demuestran que las luchas por la reivindicación y la independencia no se limitan al siglo XIX. Por el contrario, los movimientos afroindígenas y cimarrones de los siglos XVI y XVII representan antecedentes cruciales de la emancipación y la resistencia social.

El Ejercicio del Poder y la Regulación de la Memoria

Esta confrontación entre la historia escrita y la memoria oral se explica a través del ejercicio del poder en su dimensión más sutil: la regulación de la memoria colectiva.

El poder no solo se manifiesta en la ocupación de cargos políticos, sino en la capacidad de definir y demarcar el archivo oficial. Al establecer el documento escrito como el único repositorio de la verdad histórica, el poder instituye un archivo de exclusión donde las voces y experiencias

orales de los sectores subalternos son sistemáticamente omitidas.

En consecuencia, el documentalismo, al incorporar estas narrativas orales excluidas, desempeña una función contra-hegemónica. No solo registra el pasado, sino que desafía la estructura misma del archivo y la metodología canónica, obligando a la disciplina histórica a expandir su horizonte epistemológico para incluir la memoria popular como una fuente primaria e indispensable para la comprensión integral del devenir social.

La Disputa por la Memoria: El Audiovisual como Instrumento de Soberanía Histórica

"Hoy volvemos y voy a citar a Lenin cuando Lenin hablaba del poder de la imprenta. Y Lenin decía que la imprenta va a obedecer a quien tenga los medios de producción, la imprenta como medio de producción. Si el burgués es el dueño de la maquinaria informativa, ¿qué va a salir en los periódicos?"

El trabajo documental, la literatura, la poesía y la música se convierten así en mecanismos de rescate y legitimación de esta voz original

Desde la óptica de la creación audiovisual, la labor documental no es meramente un registro; es un acto de valoración y resguardo activo de la memoria histórica, particularmente la relativa a la experiencia del pueblo afro, como lo evidencian las producciones previamente citadas. Este esfuerzo constituye un aporte fundamental a la historiografía decolonial.

La Concepción Afro-Venezolana de la Historia

El desafío central que se desprende de esta práctica es cómo establecer una concepción histórica propia, afro y venezolana, que se desmarque de los paradigmas eurocéntricos. Esta cuestión nos remite al análisis de Vladimir Ilich Lenin sobre los medios de producción:

Lenin postulaba que el poder de la imprenta (extensible a los medios de comunicación masiva contemporáneos) obedece a quien detenta la propiedad de sus medios de producción. Si la burguesía ejerce el control sobre la maquinaria informativa, la narrativa difundida en la prensa o los *mass media* reflejará necesariamente sus intereses hegemónicos.

En este contexto, la iniciativa del Comandante Chávez de impulsar las Televisoras y Radios Comunitarias constituye un hito crucial. Su objetivo fue democratizar el acceso a la producción informativa, transformando al ciudadano de un mero espectador pasivo a un agente activo y soberano en la narración de su propia historia.

El Documental como Campo de Batalla por la Memoria

Desde esta perspectiva disruptiva y crítica, que cuestiona la autoridad del archivo tradicional y las fuentes canónicas, la producción audiovisual (documental, ficción, poesía, canto y otras manifestaciones artísticas) se posiciona como un campo de disputa legítimo por la memoria popular.

Este es un proceso de resistencia cultural y, simultáneamente, de ofensiva narrativa. Mientras que los centros de poder intentan imponer una cultura hegemónica única mediante la creación de contenidos estandarizados, el rol de los creadores es celebrar y documentar la riqueza intrínseca de la diversidad musical, gastronómica, ideológica y cultural de nuestros pueblos.

La Función Contra-Hegemónica del Audiovisual

El elemento audiovisual juega un papel determinante en esta batalla cultural. Su capacidad para registrar y difundir es esencial para contrarrestar la monocultura informativa dominante. Al dotar de cámaras, micrófonos y plataformas a las comunidades que han sido históricamente silenciadas, se les permite narrar una historia que nunca se les permitió contar en los términos oficiales.

En última instancia, el cine documental y las artes se convierten en herramientas de empoderamiento, no solo para registrar la voz de los "sin voz", sino para desarticular los mecanismos de regulación de la memoria impuestos por el poder hegemónico, asegurando que la historia sea contada desde la multiplicidad de sus protagonistas.

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь

ARGUMENTOS *de un Wayuu* FORASTERO

AUTORA: YURAIMA SALAZAR

Más allá de escribir sobre la investigación del sueño, comentaré mi experiencia como descendiente de abuela, madre y abuelo Wuyuu.

Como a través de los sueños he buscado mi identidad ¿Quién soy? ¿de dónde vengo? ¿por qué no resuenan en mí, las religiones impuestas? Soy negra, soy indígena, o ambas. Indagar en la mirada un alijuna (extranjero) del doctor en física y antropología Michel Perri, ¿es parecida o igual a mía?, tengo la certeza que obtendré un mejor resultado sobre esta búsqueda.

En esta exploración, actualmente me encuentro en el desafío de estudiar sobre el chamanismo, como a través de los sueños podemos encontrar alivio, prevención y las luchas de mis orígenes. Aliviar esta sed de la riqueza del saber de un pueblo.

Esta curiosidad se despierta cuando mi mamá me cambia el nombre de Ingrid Macarena a Yuraima (agua grande) Margarita con ayuda de mi abuela Mercedes Gonzales (Wuyuu), nativa de Sinamaica ciudad y parroquia civil del municipio Guajira, en el estado Zulia (Venezuela).

Este descubrimiento fue a los 9 años, cuando fui a estudiar a Santa Bárbara de Zulia con mi tía Luzmila Ochoa y mis dos (2) abuela Mercedes y Mariana Ochoa hermana de mi abuela.

Argumentos de un wayuu forastero

Doy comienzo con una parte del prólogo, ciertamente, me sentí

profundamente identificada con todo ese abre boca del libro: Los practicantes de sueño: El Chamanismo Wayuu de Michel Perrin. El mismo aborda la lógica indígena sobre como evitan o luchan contra las desgracias a través de los sueños, el sentido que le dan.

La lógica indígena según la cual, para evitar las desgracias o lucha contra ella, se recurre a los sueños y luego se convoca al chaman, verdadero practicante de los sueños.

Este argumento resuena en mí, porque tengo memoria consientes de sueños a partir de los 7 años, recuerdo haber tenido uno: donde grandes edificaciones estaban devastadas, mi familia no estaba, habían victimas debajo estos escombros, este sueño se repitió unas tres o cuatro veces, a esa edad por puesto que no quería dormir, también tenía miedo al rechazo del adulto y a los niños, al contarlos.

Afortunadamente mi tía Luisa Salazar hermana de mi papá, proveniente de Guatamare, El Pilar, estado Sucre, de orígenes Trinitarios, me calmó y me ayudó diciendo: Dios nos libre, cuéntamelos sin cepillarte para que no se cumplan.

Dando Continuidad a la introducción, en esos tres años que estuve en el Zulia con mis abuelas Mercedes y Mariana, y tía Luzmila esto afianzo aún más el tema de la traducción de los sueños que eran muy ligados a los juegos de azar, a las ventas en el puesto (tarantín de ropa) que tenían en la orilla (separación entre Santa Bárba-

ra y San Carlos de Zulia, el círculo de zamuros en una zona era un muerto, el cementerio en otros caseríos (en la alta Guajira), el respeto a los muertos y como atenderlo, las yerbas, la curación de la culebrilla, los sonidos y sus significados: el canto de los gallos, de un pájaro negro pequeño en las madrugadas, una lechuza en el patio, el llanto de los perros, la sanación de una zabila en un plato del peltre porque en uno de aluminio no funcionaba, la limpieza del San Benito en la casa, entre otros.

Sin embargo, había una distancia que no sabía descifrar en ese momento, en esto nuevamente me conecto con el autor del libro cuando habla de

La lógica indígena según la cual, para evitar las desgracias o lucha contra ella, se recurre a los sueños y luego se convoca al chaman, verdadero practicante de los sueños

la relación que tuvo con Lisho y Jusé cuando dice lo siguiente:

Para Lisho, fui primero un alijuna, ósea un no indígena, un blanco; luego, por simpatía, un alijunachon, un extranjeroito; después Kalimaule, el que lleva barba, apodo que después utilizaron todos los wayuu. Finalmente me convertí en un nieto: me llamaban Taluin.

En estas líneas doctor Michel describe, como el tiempo ayuda su integración en el clan. En mi caso mis abuelas me llamaban por mi nombre, alijuna cuando visitaban mis demás parientes y estos preguntaba por en Wayunaiki, mi hermano mayor José Joaquín me hacía la traducción. Mis tíos siempre me llamaron Chocoana, hasta que mi tía lo notó y desde ese momento me llamaban por mi nombre o nieta.

Actualmente estoy estudiado poesía con el gran poeta, investigador, amigo Gonzalo Ramírez y en algo que escribo, le recito a mi abuela:

Rebeldía

Abuela perdón.

Mis ojos achinados no me dejaron ver.

Nunca aprendí a dormir en hamaca.

*Traté de querer al gallo, pero no se dejó,
así que amé al loro,
él siempre te cuidó. Por cierto, lloró mucho cuando te fuiste.*

Gritaba el desierto, porque siempre golpeaba El Alijuna.

*Tus cotizas son pacientes. Ven almas,
muertos, miedos, amigos.*

*Duermo con los sentidos de tus perros.
Ya sé devorar al cazador en silencio.
Guardo la administración de la parcela en mis venas.*

Amé al negro Salazar como tú lo amaste.

*Siempre deseó una madre como tú,
sin cobres en tu mirada de amor.*

Veo con respeto los orígenes y también al extranjero.

Pero solo entra a nuestro cementerio quien beba de corazón tu chicha.

*Entregamos Campo Verde porque nunca fue
nuestra,
aunque tu hija lo sufrió.*

*Perdón nuevamente porque la siembra de
níspero,
ají y plátano son pesados.*

*Y la manta me queda con mis crespos ne-
gros.
Ya no te escucho.*

En lo personal, me siento altamente indígena, investigar en estos misterios es solo el inicio a este largo camino, debo encontrarme con mi familia nuevamente, continuar escudriñando mis orígenes, sus luchas, la preservación de su historia en mi descendencia.

Considero que el tiempo ha sido reflexivo, nos hemos vuelto más cautelosos a la hora de recibir a forastero, es eso es lo que me identifica a nosotros los wuyuu.

Conclusión

Comúnmente inicio leyendo el desarrollo de un libro, ciertamente no lo hice de esa forma, afortunadamente. El prólogo fue lo que me dio las herramientas para poder comunicar mi sentir, además de la profundidad que me llevo lograr identificarme como wuyuu con todo ese abre boca del libro: Los practicantes de sueño: El Chamanismo Wayuu de Michel Perrin.

El mismo aborda la lógica indígena, que para otros religiones y psicoanálisis es visto como locura, folclore, misticismo, y para mi siendo sincera era

una mutante en mi propia tierra.

Recuperar esta lógica y defenderla es un trabajo arduo que requiere de un trabajo ideológico, es decir desaprender y fundirlo con mis otras creencias, que tenemos riqueza espiritual que talvez no lo he explorado como debía.

Bibliografía

- Perrin, M. (1941). Los practicantes del sueño: el chamanismo wayuu. Hernández, Amelia, tr.(1997). Monte Avila Editores Latinoamericana, - Biblioteca Banco de la República | Colombia.
- Sueño outsu. (2018, 2 de mayo). El sueño en la cultura Wayuu, Archivos recuperado el 08 de septiembre de 2025, de
- <https://www.youtube.com/watch?v=7yJlowqba730>.
- Cesar Enzo. (2021, 27 de diciembre). Los sueños wayuu, Archivos recuperado
- el 07 de septiembre de 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=yAGy-flgp-bk>.

ד א ת ס ה

WILLIAM OSUNA O EL SER DESDE LA CIUDAD

AUTOR: JOSÉ LUIS FLORES TACHÓN

Hay encuentros que se dan de manera fortuita, pero determinantes para potenciar búsquedas que en una sinergia infinita nos dan la dimensión de la vida; no la nuestra, ni del otro, sino la que se construye para testimoniar la presencia auténtica, arrancada de la nada, dimensión en la que tanto Heidegger como Sartre parecen coincidir, cada uno desde su particular origen, el uno alemán, el otro francés y dentro de ese contexto, también un poeta universal e integral (que viene a ser lo mismo, para el caso); Antonin Artaud, nos diría: "lo que han tomado como mi obra, no son más que girones que he arrancado a la nada absoluta".

Tales reflexiones nos sirven de contexto para aproximarnos al encuentro que tuvieron dos poetas venezolanos hacia la segunda mitad de los años setenta, de cuya amistad, producto de encuentros, de lecturas y talleres, surge una visión que se verterá en la palabra, alcanzando un testimonio de vida en donde se retrata el sentir de una época y la construcción de un país desde la ciudad. Tal es el encuentro que testimonian Eli Galindo y William Osuna en el año 1976 y que generará un viraje en la búsqueda poética de Osuna que va a asumir el oficio de bardo por encima de cualquier otro en su cotidianidad. Y él nos dice:

*"Antes de ese encuentro con el poeta, laboraba en la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de la Cultura. Vale decir que yo era un humano con recursos. Sueldo mínimo, ley severa de los horarios, ajeno por igual a detractores y literatos. Pasaba mi temporada en el infierno, en esa especie de Siberia, en donde me tenían confinado, recortando artículos de prensa cultural para un supuesto archivo de la palabra, documentos que nunca vi, ni escuché"*¹

¹ Osuna, William, *El gallo de Oro de San Sebastián de los reyes*, Revista Nacional de Cultura. Año LXVIII/ 2006/nro. 333. Venezuela. MPP Cultura. P. 101.

Continúa Osuna, refiriéndose a Galindo:

*“Un día Galindo me dijo: Quitate ese delantal y esos guantes de enfermero. Mañana te aparecen en el patiecito de los correctores con las tildes bien puestas”.*²

Y es así como Osuna llega a la revista Nacional de Cultura... “ese día del cual yo no tengo el recuerdo”.

Además de la revista, Osuna va a desempeñarse en la labor pedagógica en diferentes talleres literarios entre los que destacan, los del Centro de estudios Rómulo Gallegos, La Casa de la Cultura de Maracay, también impartió la cátedra de poesía en la Universidad Metropolitana (1991- 1995) y es actualmente Presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, además de otras actividades como editor.

En su lista de reconocimientos tiene el de la Bienal José Antonio Ramos Sucre (1976), Manuel Díaz Rodríguez (1982) y Ciudad de Caracas (1983), además del Premio Nacional de Literatura (2008).

Su obra poética que comienza en la década de los setenta se nutrirá de circunstancias y lugares disímiles y multifacéticos; por un lado las guerras internacionales imperiales y por otro la etapa de pacificación de una insurgencia que entre engaños y delaciones quedaron cicatrices en el alma desengañada que en el rock del Festival de Woodstock y la salsa de Nueva York, disipan un pesar que no es fácil curar... ¡Vietnam es una realidad! Y los jóvenes son los que van a la guerra...

batalla entre gente que no se conoce; ¡Qué desastre!

Ese contexto va a ser hervidero emocional de Osuna; la temperatura de sus contemporáneos. El poeta se hace evidente mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo de los sentidos, diría Rimbaud. Suerte de disciplina para iniciados y transmutantes herméticos. Y también el efecto de la catarsis que genera la tragedia en La Poética de Aristóteles. El caso es que nuestro poeta va a ver en el acto creador una alternativa de significación; un acto de existencia más allá de la

Se nutrirá de circunstancias y lugares disímiles y multifacéticos; por un lado las guerras internacionales imperiales y por otro la etapa de pacificación

nada y lo asume como un grito de alma en su poesía y por eso nos dice:

*El muro donde me senté
lamenta el extravío de mi sombra”*

Y más adelante nos dice:

El país donde nació se fue en mangas de camisa

por el canal de 120,

ahora vive en un remolque junto a una vieja descocada

ella toca castañuelas con su plancha

² Idem, p. 103

baila toda la noche cubierta en una raída bandera

*bajo el ritmo del posible sueño
de ser algo o alguien mientras todos duermen*³

En realidad este poema nos presenta como ante un espejo tanto lo individual como lo colectivo de su visión poética; su visión ontológica y su visión social...

Podríamos sentir en este poema una síntesis de las preocupaciones del autor las cuales se nos presentan desde el cristal de la ironía y el sarcasmo, aun cuando nos hable de situaciones dramáticas de la realidad y tal constante podemos apreciarla desde: Si yo fuera poeta, un buen poeta (1978), Antología de la mala calle (1990-1994-2002), pasando por San José Blues + antología de la mala calle, hasta Miré los muros de la patria mía (1999).

En este último texto: Miré los muros de la patria mía, suerte de compendio de sus inquietudes y vivencias, Osuna amalgama como en un anhelo de no dejar nada de su visión poética a un lado, los sentimientos, sensaciones y percepciones que día a día le genera la ciudad y la literatura con avidez en su afán de encontrar sentido alrededor y dentro de sí. Muchos son sus autores preferidos, entre ellos Cortázar, a quien asigna, a mi manera de ver, una atención especial.

En miré los muros de la patria mía, el cronista y transmutador de realidad emerge con una transparencia determinante. Por ejemplo, cuando presentando

los acontecimientos del caracazo nos dice en su poema *Carta de un joven portugués desde Caña Clara Street*:

*Queridos hermanos
renuncio al abasto flor de cohimbra
que como bien saben
le puse ese nombre en homenaje a nuestra madre
Joao murió ayer defendiendo latas de atún
rollos de papel toale
viejas chuletas de cerdo
una multitud hambrienta lo colgó en el garfio
de una grúa
amarrado a una tira de longaniza
José empotrado en la despensa de licores
mordiéndose un corcho
el cuerpo en papel de aluminio
como un panetone de navidad*

*Y luego al cierre P.D. Querida madre Joao
y José se llevaron mis dos corbatas negras
Envíame una
Los recuerda Felipe
Tu hijo.*⁴

Bueno, esto ha sido nuestra aproximación al poeta de nuestra ciudad; alguien que encontró en su lugar de nacimiento un testimonio para su vida y la del mundo desde la razón poética.

Cuando se estudia la historiografía venezolana más allá de la compra venta mediática, se encontrará un documento de civilización insoslayable del sentir venezolano en la poesía de William Osuna.

Bibliografía:

- OSUNA, William,
- *El gallo de Oro de San Sebastian de los reyes*, Revista Nacional de Cultura. Año LXVIII/ 2006/nro. 333. Venezuela. MPP Cultura.
- OSUNA, William,
- *Miré los muros de la patria mía*. Venezuela. Monte ávila.1999.

³ Osuna, William- *Miré los muros de la patria mía*. Venezuela. Monte ávila.1999.p. 87

⁴ Osuna, William. *Idem* p. 45

SKANK GARDON

Los Ladrones de Identidad

Autor: Jean Polanco

Cuando se habla de identidad muchas personas voltean a ver un espejo y se encuentran con su propio rostro; ven una cicatriz de un golpe que 'se metió' de joven por ser demasiado despistado, las manchas del sol por las playas de la guaira y las arrugas que va marcando el tiempo, con un pincel remojado de nuestras sonrisas, llantos y muecas: *Nuestra Historia*. Otros, quizá, buscan su cédula y se encuentran con aquel número que nos identifica y nos permite no solo realizar trámites, sino recordarnos que pertenecemos a una parroquia, un Estado; que somos parte de un gobierno y que colectivamente tenemos el poder de decidir nuestro futuro: *La Ciudadanía*. O incluso muchos piensan en su propio nombre: soy Luisa, soy Pedro, soy ese nombre que me puso mi mamá y ese segundo que mi puso mi papá, finalizando en los apellidos de ambos: *Lo que Heredamos*.

Como casi todo lo humano no hay respuesta concreta sobre qué es la identidad, es algo tan intrínseco y personal como las florituras al escribir o la forma de preparar el café, íntimo y diverso como ninguno. Su origen histórico, sin embargo, nos revela su fin, una necesidad de diferenciarnos y decir 'este soy yo'.¹ Y la nación también tiene historia, también hereda, no será ciudadana pero es ciudad; Venezuela es su propia región, país, Estado: *Tiene Identidad* y esta se refleja en su *cultura*.

Esto parece obvio e incluso innecesario decirlo, es un hecho que todas las naciones tienen cultura y que esta es la que le da ese color distintivo a sus sociedades. Así

¹ Molano L., Olga Lucía. "Identidad cultural, un concepto que evoluciona." *Revista Opera*. núm. 7, Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia, mayo, 2007, pp. 69-84, p73

como sabes que Caracas huele al humo de carros y motos, café recién hecho y empanadas calientes. Que suena a bocinas, el grito 'Petare-Balao' u 'Hoyada-Silencio', un chisme ajeno. Que se siente como un juego de azar, una arrechera inmensa, a casa. Y todo lo mucho que me falta por retratar; siento faltaría un libro de infinidad de páginas para siquiera describir una cuarta parte de esa identidad, pero lo intento y muchos otros también.

Los artistas visuales se esmeran en retratar sus historias, el cómo ven el mundo o como quisieran que este se viera; un desfile de colores que mi amiga Tommy hace en sus retratos dejándome atónito ante su talento, los retazos de vida y versos que Gaby entrelaza en un collage llevándome a mi pasado de una manera visceral; mi hermana, Andrea, haciendo mi cuarto con su ojo para el diseño de interiores. Todo único, original y terrenal. Es de aquí y lo siento de aquí no por coincidencia, la cultura tiene contenido y expresión.

Según la UNESCO el contenido cultural es ese sentido simbólico, valor o dimensión artística que nace de la sociedad misma y su creatividad, es el hecho de que por ser venezolano un círculo con tres rayas en el medio me recuerde a una arepa de budare y un americano no entienda más allá de su forma. Estas expresiones culturales, este conocimiento tan válido y certero como el 2+2 son 4, son un pilar de nuestra identidad pero: ojo pelao', está siendo robado.

Muchos ya conocen la Inteligencia Artificial Generativa (Gen AI), algunos como una moda, un invento americano

que no saben usar, un nuevo Google. Pero los que estamos en la academia sabemos que es una herramienta, una que busca socavar silenciosamente los cimientos históricos de la cultura de una manera tan experta e 'inocente' que pocos notan las fisuras que deja tras sí. Convengamos primero en explicar que puede hacer y como lo logra porque allí está la escena del crimen.

Los Gen AI, son modelos de aprendizaje que pueden generar imágenes y texto casi como por arte de magia, colo-

Es una herramienta, una que busca socavar silenciosamente los cimientos históricos de la cultura

cas en la aplicación lo que quieres decir o lo que quieres ver y ella lo "hace". Pero por supuesto no lo saca de un éter o imaginario, la maquinaria lo que hace es absorber todo el material visual disponible en la web y condensarlo en su modelo, copiar las líneas, el color, el estilo de un artista y replicarlo. Por más que se disfrace su operación como algorítmica, sin intención humana, no lo hace menos robo; ese pincel es robado, ese lápiz no es suyo y tampoco es de quien lo pide. Es como si alguno de los Medici le pagara a un imitador para hacer una Mona Lisa visitando América y decir que él la hizo.

Y más allá de la conversación sobre la autoría, que ya en sí es un problema grave, lo que quiero traer a coalición es el menjunje que resulta de este impropio. No solo no es cultura, sino que aparte se engalana de los símbolos que nos representan y los usa de manera tan absurda que dicha simbología se pierde, lo que quedan son gestos vacíos sin originalidad de piezas ya realizadas con otro fin, con otra alma. Al final se asemeja a un mal ventrílocuo: La boca se mueve, pero no al ritmo de las palabras.

Las imágenes que en los últimos días he visto en publicidades y en campañas políticas son ecos distantes que hacen referencia a la venezolanidad, a la identidad de esos artistas que ponen un pedazo de sí mismos en lo que hacen, a la fábrica de una sociedad rica en luchas y esencia. Un homúnculo, conveniente y barato, diseñado para imitar y alienar aún más al humano, ahora no del trabajo sino de su propia cultura. Las empresas que idearon este software se salen con la suya cada vez que la usamos, violentar nuestro arte y expresión rechazándolas y dejándolas que la haga un algoritmo.

Es por esto que mi llamado es volver al artista, volver a la pluma, al cincel, a la mano, al lápiz. Volver a crear nosotros y no dejar que nos creen de afuera, llevamos años tratando de sacudir el eurocentrismo, un zamuro posado en la cornisa de las academias y las casas, esperando ese momento que flaqueemos y desdeñemos lo nuestro para devorarlo hasta con más gusto que el que sentimos nosotros. No podemos volver a caer en lo mismo, ya no viéndonos del ojo del otro sino ahora siendo hechos con las manos de este.

Si hay un momento para hacer resistencia es ahora. De usar nuestra técnica, nuestra música, nuestro tumbao', nuestra historia, nuestra prosa, nuestros errores y nuestros aciertos.

Y que fácil que resulta ¿No? El ser inherentemente *Venezolano*.

С А Н Д И

Forever
CAUPOLICÁN

Revista Contracanon

Revista de Historia Ciencias Sociales Arte y Cultura

Mes: Diciembre 2025
Año: 01
Nº: 02

